

HADITH

Uluslararası Hadis Araştırmaları Dergisi
International Journal of Hadith Researches
المجلة الدولية لأبحاث الحديث

Temmuz / July / يوليو / 2021, 6: 84-121

المنهج النبوي في التعليم وعلاقته بالتنمية (التأصيل العلمي ومجالات التأسي)

The Prophetic Method in Education and Its Relations with Development

(Scientific Rooting and Emulation Fields)

Eğitimde Hz. Peygamberin Metodu ve Kalkınmayla İlişkisi
(Bilimsel Köklenme ve Öykünme Alanları)

Yahya Maabdeh / يحيى معاودة

الأستاذ المساعد، جامعة باموگالي، دنيزلي / تركيا

Dr. Lecturer, Pamukkale University, Faculty of Theology, Denizli/Turkey
dr.yzasm@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4850-0990>

Makale Bilgisi | Article Information

Makalenin Türü / Article Type : Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received Date: 13.12.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date: 10.07.2021

Yayın Tarihi / Published Date: 31.07.2021

Yayın Sezonu / Pub. Date Season: Temmuz / July

Atıf / Citation / اقتباس : Maabdeh, Yahya. (المنهج النبوي في التعليم وعلاقته بالتنمية التأصيل العلمي ومجالات التأسي) / The Prophetic Method in Education and its relations with development (Scientific Rooting and Emulation Fields)". *HADITH* 6 (Temmuz/July 2021): 84-121.

İntihal: Bu makale, iTenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

انتحال: تم فحص البحث بواسطة برنامج لأجل السرقة العلمية فلم يتم إيجاد أي سرقة علمية.

web: <http://dergipark.gov.tr/hadith> | mailto: hadith.researches@gmail.com

المنهج النبوي في التعليم وعلاقته بالتنمية (التأصيل العلمي ومجالات التأسي)

يحيى زكريا علي معاودة

الكلمات المفتاحية	الملخص
السنة النبي المنهج التربية التعليم التنمية الديني	<p>التعليم هو الأداة الأهم التي تحقق النبوض الإنساني وقيام المجتمعات، وارتبطت هذه الوظيفة بتحقيق وظيفة التربية، يسعى البحث إلى توضيح ماهية وظيفة التعليم والتربية التي أنيطت بالنبي، ودراستها في ضوء المصطلحات العلمية المعاصرة، ابتداءً بالبحث بتوضيح مفهوم التعليم والتنمية ودلالة العلوم الإنسانية عليها، ثم وضح التأصيل العلمي لعلاقة التعليم بالتنمية وكونها من الوظائف المنوطة بالإنسان، وبين البحث أن التربية في الاصطلاح القرآني أشمل من مفهوم التنمية، وتضمن فلسفة كاملة تتضمن: الغايات، والمضامين التعليمية، والخصائص، ثم بين البحث: المؤشرات العامة للمنهج النبوي في هذا المجال، والتي جعلت هذا التعليم يؤدي ثماره في صناعة التنمية في عصر النبوة، واستدل البحث على هذه العناوين من خلال نصوص القرآن والسنة ووقائع السيرة النبوية، وحلّص البحث إلى أن التعليم هو الرافعة الحضارية للإنسان والمجتمع في زمن النبوة، وأن التعليم يقصد به التعليم في ضوء رؤية الوحي والذي يشمل كل النواحي الحياتية، وأن التطبيقات المعاصرة للتعليم لا بد لها من التأسي بالنموذج النبوي في فهم فلسفة التعليم وربطه بالتنمية، لأن التعليم الديني اليوم له دور مهم في القيام ببناء الفرد والمجتمع والمحافظة على الاعتدال في الفكر والسلوك، وصيانة المجتمع والعالم عن بواعث الجهل والتطرف.</p>

The Prophetic Method in Education and Its Relations with Development (Scientific Rooting and Emulation Fields)

Keywords:

Sunnah
Prophet
Method
Tazakiyat
Education
Development
Religious

ABSTRACT

Education is the most important tool that enables the religion of Islam to achieve its goals related to the progress of humanity and the development of societies. This study aims to research the Prophet's (pbuh) Method in general in the field of educational sciences. The study also aims to draw attention to the importance of educational methods in the Sunnah of the Prophet and their role in social development. In particular, the study aims to evaluate the impact of prophetic education methods on education and training and development and progress. In the study, firstly, the concept of "Religious Education" was defined, and the effect of religion on the relationship between the concepts of education and development during the Prophet's (pbuh) time has been discussed. The study aims to determine the general principles of religious education in the light of the prophetic education method, which gave its fruits by causing a tremendous social awakening in the Age of Bliss. While determining these principles, the Qur'an and Sunnah Nass, which are the founding texts of Islam, and the historical events in the Siyer-i Nebi will be taken as a basis, and the characteristics and content of the educational process that the Messenger of Allah applied in his life will be utilized. In the research, the term "Religious Education" refers to the education method and program in line with the aims and tools of the Religion of Islam. We concluded that the religious education model implemented by the Prophet played a leading role in raising the civilization level of people and society. In addition, it is stated in the study that the education method of the blessed Prophet has great importance in our modern world in terms of building the personalities of individuals and the characters of societies. It has been emphasized that this method is very important in keeping the behavior and ideas of individuals free from the elements of extremism and ignorance, and in maintaining moderation.

EXTENDED ABSTRACT

The Prophetic Method in Education and Its Relations with Development**(Scientific Rooting and Emulation Fields)**

Education and training is the most important principle that enables nations to reach the level of contemporary civilizations and develop. The religion of Islam, too, encouraged people to education and development, and with the concept of "tazakiyat" appeared in revelation ", it was stated that the individual and the society should be developed by educating them. With this concept, it is meant a development model that covers all material and spiritual areas of life, which aims to educate the individual and society by doing good deeds. In our research, the education and training method of the Prophet (pbuh) and its relationship with development will be discussed. In addition, the method in question will be examined under various headings in terms of religious education practices and concepts in our modern world;

First: The Prophet's approach to education and development in theory.

In this section, the vision of revelation in education and development will be discussed and its relation to the concepts of faith, thawab and reward will be discussed. According to the Islamic education and development model, man has been made the caliph on earth and has been tasked with the material construction of the earth, and has been held responsible for the spiritual duty of worshipping Allah. As can be seen, the Islamic education and development model is bidirectional and aims to develop materially and spiritually in terms of science and practice.

Second: The content of the Prophet's curriculum and its relevance to development, the researcher pointed out that the prophetic education curriculum in question is a comprehensive model that can be applied in all educational institutions in the world. In addition, the education curriculum of the Prophet was divided into various sections, taking into account the servitude, imaret and calphate missions that the religion of Islam imposed on the servants. These sections are:

I. The content of the educational curriculum on cognitive theory. In this part, the universe, the creator and the relationship of the servant are handled within the scope of the theory of knowledge.
 II. The content of the education curriculum on emotion and conscience. In this section, concepts such as the states of the heart, self-cultivation, sense of responsibility and reckoning of conscience are discussed.
 III. Concepts related to the curriculum of natural sciences and humanities.
 IV. Concepts related to mental, professional and artistic competence and skill of human.

Third: The characteristics of the education model of the Prophet and their role in realizing development. In this section, the most prominent features of the education model of the Messenger of Allah will be touched upon. For example, education is free, deals with all sciences, and covers all aspects of life and all groups of society.

Fourth: In this part, the history and development process of education and training in the century of bliss has been touched upon. Educational institutions and methods in Mecca and Medina are explained concisely.

Fifth: The effect of the education method in the Prophet's time on development

This section focuses on the achievements and achievements of the Messenger of Allah through the education and training campaign initiated by him. Examples of these are the scientific method he uses to create the exemplary human (companion) personality, and the sociological method he uses to build an exemplary and contemporary society in all areas of life. In addition, it can be said that the progress and achievements of the Companions in the life of the Prophet and after his death are the fruits of the prophetic education method.

Sixth: The application areas of the prophet's method and curriculum in contemporary religious education. In this section, the researcher drew attention to the fact that learning science and education is a religious obligation in Islam. In addition, he pointed out the necessity of creating an education system that encourages development in the light of the prophetic education model, has the potential to improve the society, and has the aim of raising exemplary people in today's religious education.

The research concluded that the religious education model implemented by the prophet in the age of bliss played a leading role in the rise of the civilization level of the people and the society. In addition, it is stated in the study that the education method of blessed Nebi has great importance in our modern world in terms of building the personalities of individuals and the characters of societies. It has been emphasized that this method is very important in keeping the behavior and ideas of individuals free from the elements of extremism and ignorance, and in maintaining moderation. In addition, according to the results of the research, the Messenger of Allah signed an integrated education model that plays a role in comprehensive development at the level of the individual and society, and this shows the great role of education in the progress and development of civilization in the century of happiness. However, the method and curriculum of the prophet in education preserves its source and freshness in contemporary religious education despite the passing of centuries. Scientists, non-governmental organizations, educators and statesmen have great duties to reflect the Prophet's education method and curriculum to modern religious education.

Keywords: Sunnah, Prophet, Method, Tazakiyat, Education, Development, Religious.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Eğitimde Hz. Peygamberin Metodu ve Kalkınmayla İlişkisi

(Bilimsel Köklenme ve Öykünme Alanları)

Eğitim ve öğretim, milletlerin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını ve kalkınmasını sağlayan en önemli esastır. İslam dini ise insanları eğitime ve kalkınmaya teşvik etmiş ve vahiy "tezkiye" kavramıyla bireyin ve toplumun eğitilerek kalkındırılması gerektiğini dile getirmiştir. Bu kavramla, birey ve toplumun amel-i salih yaparak eğitilmesini hedefleyen hayatın maddi ve manevi bütün alanlarını kapsayan bir kalkınma modeli kastedilmiştir. Araştırmamızda Hz. Peygamber'in eğitim ve öğretim metodu ve bunun kalkınma ile ilişkisi ele alınacaktır. Ayrıca söz konusu metot, modern dünyamızdaki dini eğitim uygulamaları ve kavramları açısından çeşitli başlıklar halinde incelenecektir;

Birincisi: teorik olarak eğitim ve kalkınmaya Hz. Peygamber'in yaklaşımı.

Bu bölümde, eğitim ve kalkınmada vahyin vizyonunu ortaya koyulacak ve bunun iman, sevap ve ikab kavramlarıyla alakası ele alınacaktır. İslami eğitim ve kalkınma modeline göre insan yeryüzünde halife kılınmış ve yeryüzünü imar etmekle maddi açıdan görevlendirilmiş, manevi açıdan da Allah'a karşı kulluk vazifesi yapmakla sorumlu tutulmuştur. Görüldüğü üzere İslami eğitim ve kalkınma modeli, çift yönlüdür maddi ve manevi olarak ilim ve amel açısından kalkınmayı hedeflemektedir.

İkincisi: resul-i Ekrem'in eğitim müfredatının içeriği ve kalkınma ile alakası, araştırmacı, söz konusu nebevi eğitim müfredatının, dünyada bulunan bütün eğitim kurumlarında uygulanabilecek kapsamlı bir model olduğuna işaret etmiştir. Buna ek olarak peygamberin eğitim müfredatını, İslam dininin kullara yüklediği ubudiyet, imaret ve hilafet misyonlarını göz önünde bulundurarak çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümler ise şunlardır;

I. bilişsel teori ile ilgili eğitim müfredatının içeriği. Bu kısımda, kâinat, yaratıcı ve kul ilişkisi bilgi teorisi kapsamında işlenmiştir. II. Duygu ve vicdanla ilgili eğitim müfredatının içeriği. Bu bölümde, kalbin halleri, nefis terbiyesi, mesuliyet duygusu ve vicdan muhasebesi gibi kavramlar ele alınmıştır. III. Doğa bilimleri ve beşeri bilimler ile ilgili eğitim müfredatıyla ilgili kavramlar. IV. İnsanın zihinsel, mesleki ve sanatsal yeterliliği ve becerisiyle ilgili kavramlar.

Üçüncüsü: Hz. Peygamberin eğitim modelinin özellikleri ve bunların kalkınmayı gerçekleştirmedeki rolü. Bu bölümde Resulullah'ın eğitim modelinin en belirgin özelliklerine temas edilecektir. Bunlara misal olarak ise eğitim ücretsiz olması, bütün bilimlerle ilgilenmesi ve hayatın bütün yönlerini ve toplumun tüm gruplarını kapsaması gösterilebilir.

Dördüncüsü: Bu kısımda asr-1 saadette eğitim ve öğretimin tarihi ve gelişim sürecine temas edilmiştir. Mekke ve Medine'deki eğitim kurumları ve yöntemleri öz bir şekilde anlatılmıştır.

Beşincisi: Hz. Peygamber dönemindeki eğitim metodunun kalkınmaya tesiri

Bu bölümde resulü-1 Ekrem'in başlattığı eğitim ve öğretim seferberliği vasıtasıyla elde ettiği başarılar ve kazanımlara odaklanılmıştır. Bunlara örnek olarak ise örnek insan(sahabe) şahsiyetini oluşturmada kullandığı bilimsel yöntem, hayatın her alanında örnek ve muasır toplum inşa etmede kullandığı sosyolojik metot verilebilir. Ayrıca, sahabelerin Hz. Peygamber'in hayatında ve vefatından sonra gösterdikleri gelişimler ve başarıların, nebevi eğitim yönteminin semereleri olduğu söylenebilir.

Altıncısı: Çağdaş dini eğitimde Hz. Peygamberin metodu ve müfredatının uygulama alanları. Araştırmacı, bu bölümde İslam'da ilim öğrenme ve eğitimin dini bir zorunluluk olduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca o, günümüzde dini eğitiminde, nebevî eğitim modelinin ışığında kalkınmayı teşvik eden, toplumu ıslah etme potansiyeline ve örnek insan yetiştirme amacına sahip bir eğitim sistemi oluşturmanın gerekliliğine parmak basmıştır.

Araştırma, asr-1 saadette peygamberin uyguladığı dinî eğitim modelinin, insanın ve toplumun medeniyet seviyesinin yükselmesinde başrol oynadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca çalışmada, kutlu Nebi'nin eğitim metodunun, bireylerin kişilikleri ve toplumların karakterlerini inşa etme noktasında modern dünyamızda büyük öneme sahip olduğu ifade edilmiştir. Bu metodun, bireylerin davranışları ile fikirlerini, aşırılık ve cehalet unsurlarından arındırıp itidali muhafaza etme hususunda çok ehemmiyetli konumda olduğu vurgulanmıştır. Buna ek olarak araştırmanın sonucuna göre resul-1 Ekrem, birey ve toplum düzeyinde kapsamlı kalkınmada rol oynayan bütünleşik bir eğitim modeline imza atmıştır ve bu da eğitimin asr-1 saadette medeniyetin ilerlemesi ve kalkınması noktasındaki büyük rolünü gösterir. Bununla beraber, eğitimde peygamber metodu ve müfredatı, yüzyıllar geçmesine rağmen çağdaş din eğitimindeki kaynaklığını ve tazeliğini muhafaza etmektedir. Hz. Peygamber'in eğitim metodu ve müfredatını, modern dinî eğitime yansıtma konusunda bilim adamları, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler ve devlet adamlarına büyük vazifeler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Hz. Peygamber, Metot, Tazakiyat, Eğitim, Öykünme, Dini.

مدخل:

نالت العملية التعليمية أهمية بالغة في الإسلام، وقد ورد التكليف الإلهي للنبي ﷺ بوظيفة التعليم في عدة مواضع من القرآن الكريم، وارتبطت هذه الوظيفة بتحقيق وظيفة التزكية الشاملة، يسعى البحث إلى توضيح ماهية وظيفة التعليم والتزكية التي أنيطت بالنبي ﷺ في ضوء المصطلحات المعاصرة، حيث وجد الباحث أن مصطلح التزكية هو المفهوم الواسع لما يسمى بالتنمية الشاملة في الاصطلاح المعاصر، ويتكون من فلسفة متكاملة في هذا المجال، ومن ثمّ يسعى البحث إلى توضيح معالم المنهج النبوي في القيام بوظيفة التعليم والتنمية وإنجازهما على أرض الواقع، خاصةً مع إشارة الوحي بوضوح لتحقيق هاتين الوظيفتين في عصر النبوة، وحيث يمكن ملاحظة أنّ النهوض قد تحقق على أرض الواقع من خلال الإنجازات المادية والمعنوية في عصر النبوة.

وفي ضوء الدراسات الإنسانية والتعليم والتنمية كانا معاً أساساً مهماً في تطوّر الشعوب ونهضتها، ونلاحظ أنّ التعليم من المقاصد العليا في الدول والمدن قديماً وحديثاً، وذلك سعياً لتحقيق التنمية الشاملة لتكون الأمم والمجتمعات قادرةً على القيام بوظائفها الحضارية والصمود في وجه التحديات الداخلية والخارجية؛ وقد ارتبط تحقق التنمية دائماً بأنظمة التعليم.²

مشكلة البحث

يسعى البحث لبيان المنهج النبوي في التعليم ودوره في صناعة التنمية الشاملة، وفق الأسئلة العلمية الآتية:

1. ما هو مفهوم التعليم والتزكية في ضوء الاصطلاح القرآني وما يقابلها في الاصطلاح المعاصر؟
2. ما التأصيل العلمي للتكليف الإلهي للإنسان بالتعليم والتنمية من خلال القرآن والسنة؟
3. ما هو المنهج النبوي في التعليم والتنمية؟
4. ما هو أثر التعليم والتنمية في عصر النبوة؟

¹ الهنائي، أحمد بن محمد بن عبدان، "التعليم وتنمية الموارد البشرية"، المؤتمر العربي الثاني لتنمية الموارد البشرية وتعزيز الاقتصاد الوطني، (2010)،

عمان: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 455-468.

² ينظر: الجوارنة، المعتصم بالله المعتصم بالله، التنمية البشرية المستدامة والنظم التعليمية (عمان: دار الخليج، 2009م).

5. ما مجالات التأسيسي بالمنهج النبوي في التعليم والتنمية في مجال التعليم الديني في العصر الحاضر؟

فرضية البحث

يفترض البحث وجود عملية تعليمية كان لها غاياتها ومقاصدها في عصر النبوة والمتمثلة بالتركيز وأن هذه الوظائف لها ما يقابلها في المصطلحات المعاصرة، وأن التعليم والتنمية جزء من الوظيفة المنوطة بالرؤسول، وأن لها فلسفة حقيقية وخصائص ومميزات ومضامين تجعلها قادرة على إحداث تنمية شاملة، وقد طبقت على أرض الواقع وكان لها أثر في نهوض الإنسان والمجتمعات في ذلك العصر، وأن هذا التعليم مستمر ومهم في هذا العصر أيضاً، ويمكن أن يستفاد من المنهج النبوي في صور التعليم الديني اليوم.

الدراسات السابقة

حاول الباحث سابقاً ربط التعليم بالتنمية في مجال التربية والتعليم في عصر النبوة في حدود صفحتين عام (2010)³، وبالنسبة للدراسات السابقة فلم يجد الباحث دراسة مستقلة تناولت التنمية في السنة النبوية وفق أسئلة البحث أو قريباً منها، وما وجدته من هذه الدراسات كان متخصصاً بدراسة التنمية في الإسلام في البعد الاقتصادي، وبعضها يشير باقتضاب إلى وجود التنمية في الإسلام كمبدأ، ومع ذلك فإن الباحث لم يجد في هذه الدراسات من تناول التنمية باعتبارها وظيفة منوطة بالنبوي ع، كما وتخلو من الإشارة إلى منهجية متعلقة بتطبيق النبي لرؤية الوحي في مجال التنمية الاقتصادية وغيرها، ومن هذه الدراسات: دراسة (يسري، 1981م) بعنوان: التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام، بينما تناول (فريد، 2017م) التنمية الاقتصادية والتخطيط في ضوء الرؤية الإسلامية، وتناول (شوقي، 1979م) الإسلام والتنمية الاقتصادية دراسة مقارنة⁴، بينما تناولت

³ معابده، يحيى زكريا، "التعليم الشرعي في السيرة النبوية وتطبيقاته المعاصرة وأثره في التنمية التربوية والتعليمية"، مؤتمر أثر التعليم الشرعي في التنمية، (12-14 كانون الأول، 2010)، حلب: جامعة حلب، كلية الشريعة، وكانت الورقة تهدف إلى إظهار مضامين التعليم الديني في مناهج التعليم في الأردن.

⁴ أنظر: أحمد، عبد الرحمن يسري، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1981).

⁵ طاهر، فريد بشير، التنمية الاقتصادية والتخطيط: رؤية إسلامية (الدمام: مكتبة المتنبي، 2017).

⁶ أنظر: دنيا، شوقي أحمد، الإسلام والتنمية الاقتصادية (القاهرة: دار الفكر العربي، 1979).

"ساجدة" مقاصد التنمية في الإسلام من ناحية اقتصادية، والجديد في هذا البحث: يظهر من خلال الأهداف التي يسعى لها البحث في العنوان الآتي.

أهداف البحث

يهدف البحث من خلال الإجابة على أسئلة البحث إلى:

- 1- توضيح مفهوم التعليم وعلاقته بالتنمية الشاملة وما يدل عليه من مفهوم قرآني وهو مفهوم التزكية.
- 2- التأصيل العلمي لفريضة التعليم والتنمية والعلاقة بينهما وفق التكليف الإلهي للإنسان، وموقعها في المنهج النبوي في ضوء التكليف الإلهي للنبي بهذه المهمة، وذلك من خلال نصوص الوحي من القرآن والسنة، والتي تشكل في مجمل دلالاتها رؤية الشريعة الإسلامية في هذا المجال.
- 2- توضيح المنهج النبوي في التعليم والتنمية، وذلك من خلال دراسة السعي النبوي قبل وبعد الهجرة النبوية ودراسة الخطوات النبوية بهذا الخصوص، ومن خلال توضيح خصائص التطبيق النبوي للتعليم والتنمية، ومجالاتها، ومضامين التعليم وعلاقتها بالتنمية في ضوء تأصيل الوحي لها.
- 3- توضيح مجالات التآسي بالمنهج النبوي في التعليم من حيث الرؤية والمضمون والغايات وعلاقته بالتنمية، خاصة في مجال التعليم الديني المعاصر.

منهجية البحث

يسعى البحث للوصول إلى أهداف البحث من خلال جمع النصوص المتعلقة بالموضوع وبيان علاقتها بأسئلة البحث وفرضيته، وبما يؤكد العلاقة بين التعليم والتنمية، واستخراج هذه العلاقات في ضوء التطبيق النبوي والإجراءات التي قام بها، وذلك من خلال دراسة أحداث السيرة النبوية في مجال التعليم قبل وبعد الهجرة، والربط بين أهداف وأنماط التعليم الشرعي ونتاجاته في عصر النبوة، وجمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها، واستخراج العلاقات، والأسباب، والنتائج.

1- المبحث الأول: التعليم والتنمية في التطبيق النبوي: المفاهيم والفلسفة.

⁷ ساجدة عواد صالح، "مقاصد التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الإسلامي"، مجلة الدنانير 14 (2018)، 112-144.

نال التعليم منزلة عظيمة ورتبة رفيعة في الإسلام وقد ورد عشرات من الآيات والأحاديث التي تبين فضل العلم والعلماء والحث على طلب العلم النافع، وذلك لأنَّ التعليم هو الأداة التي تحقق التنمية الشاملة في المجتمع، وقد عبّر الوحي عن فلسفته الخاصة بالتنمية فهي وظيفة تعبدية تحرسها القيم والأخلاق، وهي تنمية تنقيها وترشدها وتضبطها وتوجهها مقاصد عليا تحقق الأمن والازدهار للمجتمع وتنهض بالإنسان، ومن هنا كان مفهوم التزكية الذي كرسه الوحي في العديد من المواضع هو المفهوم الذي يبين فلسفة التنمية في الإسلام، وهو الذي سعى إليه النبي ﷺ بمقتضى التكليف الإلهي، ويمكن توضيح هذا المطلب في هذه العناوين:

1.1. مفهوم التعليم والتنمية والتزكية.

وهنا لا بد من تسجيل ملاحظة علمية حول مبرر دراسة مفهوم التزكية وعلاقته بالتنمية وفق الدلالة المعاصرة طالما أنه لم يُستخدم في عصر الوحي، والجواب: أنَّ غائية نص الوحي لا تنتهي، بينما دلالة المفاهيم تأتي وتتكشف مع تطور الحياة والعلوم، ولذلك فإنَّ نص الوحي أغنى من كل المعارف، والمعارف هي التي تكشف عن بعض غاياته ودلالاته، فوظيفة اللغة تتماشى مع التطور الدلالي للألفاظ، فاللغة "ليست كينونة ثابتة جامدة، بل هي ظاهرة أنثربولوجية تتأثر بالعوامل التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية والبيئية"⁹، وهذا مهم في تفسير ورود مفاهيم معاصرة تحاول الاستدلال على وجوديتها من نصوص الوحي، ومن هنا كان النظر في مصطلح التنمية وغيرها من المصطلحات المعاصرة في الدراسات الدنيوية؛ ويمكن دراسة مصطلح التزكية وعلاقته بالتنمية في هذه العناوين.

أ. التعليم؛ لغةً من عَلِمَ، والعِلْمُ: نقيض الجهل⁹، والتعليم تنبيه النفس لتصور المعاني¹⁰، والدلالة اللغوية تشير إلى أنَّ التعليم عملية مقصودة تهدف إلى البناء والتأثير¹¹، ومن هنا يمكن فهم قول الراغب الأصفهاني:

ABDUL QADER, Malek Hassan, "The Semantic Change in Arabic Words that Are Mentioned in the Book of Silsilat al-Lisān", *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 9/2,828.

⁹ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب (بيروت: دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، د.ت)، 417/12.

¹⁰ مرتضى، محمد بن محمد الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس (القاهرة: دار الهداية، 2008)، 130/33.

¹¹ أنظر: المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف (بيروت: دار الفكر المعاصر، 1410)، 1/188؛ مرتضى، تاج العروس،

"التَّعْلِيمُ اخْتَصَّ بِمَا يَكُونُ بِتَكَرُّرٍ وَتَكَثِيرٍ حَتَّى يَحْصُلَ مِنْهُ أَثَرٌ فِي نَفْسِ الْمُتَعَلِّمِ"¹²، والتَّعْلِيمُ باعتباره عملية إجرائية يعني: "إكساب المتعلِّم معلومات وخبرات جديدة تؤهله لمواجهة التحديات ومنافسة المجتمع على أساس الحقائق العلمية"¹³، وقد اشتهر مصطلح التَّعْلِيمِ "الديني" و "الشرعي" نسبة إلى الدِّينِ والشرِعة وهي نسبة واضحة المعنى¹⁴، والبحث يتناول التَّعْلِيمِ في عصر التَّبوَّةِ بمعنى: التَّعْلِيمِ وفق فلسفة ورؤية الإسلام.

ب- التَّنْمِيَّةُ؛ والأصل اللغوي للتَّنْمِيَّةِ هو "نَمًا" ويطلق على الزِّيَادَةِ والارتِفَاعِ¹⁵، ولا بد من الإشارة إلى أنَّ النُّمُوَّ يطلق على زيادة الشَّيْءِ بسبب من داخله مثل نمو النَّبَاتِ، وفي المفهوم المعاصر يرى بعض المتخصصين أنَّ التَّنْمِيَّةَ تعني: "عملية تغيير حضاري تستهدف الارتقاء بالمجتمع بمشاركة الجميع"¹⁶؛ وبذلك فالتَّنْمِيَّةُ تعود إلى نمو مرتبط بخصائص المجتمع نفسه.

ج. التَّرْكِيَّةُ؛ من زكا يزكو، وهي في اللغة تحمل معنى: النَّهْيُ والزيادة¹⁷، والصَّلَاحُ¹⁸ معاً، أي إذا خلا النَّهْيُ مما يعيبه وأصبح صالحاً، فهو بهذه الدَّلَالَةِ اللُّغَوِيَّةِ يتضمَّنُ البعد الإيجابي للنُّمُوِّ، ومن هنا كان مفهوم التَّرْكِيَّةِ مستعملاً في الدِّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ في مجال التَّرْبِيَّةِ بمعنى تهذيب النَّفْسِ، والباحث يرى أنَّ الأولى إعادة صياغة مفهوم التَّرْكِيَّةِ بدلالاتها اللُّغَوِيَّةِ ليتضمن النُّمُوَّ الإيجابي في كل مجال من مجالات الحياة، وألا يقتصر مفهوم التَّرْكِيَّةِ الواردة في القرآن على مفهوم "التَّرْبِيَّةِ".

¹² الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن (بيروت: دار القلم، 1412هـ)، 580.

¹³ محمد، زردومي، "معنى التَّعْلِيمِ وإشكاليات التَّعْلِيمِ في ظل التحويلات المحلية والرهانات المستقبلية"، الملتقى الوطني الأول حول تعليمية المواد في النظام الجامعي، (أبريل، 2010)، الجزائر: جامعة الجزائر، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، 28.

¹⁴ أنظر: عبد العزيز الخياط، "التَّعْلِيمِ الدِّينِي في المجتمع المعاصر"، الندوة الأولى عن حوار الأديان، (6-8 كانون الأول، 1989)، الأردن، المجمع الملكي لبحوث الحضارة مؤسسة آل البيت بالتعاون مع المجلس البابوي لحوار بين الأديان، 25.

¹⁵ الطالقاني، إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق: محمد حسن ياسين (بيروت: عالم الكتب، 1994)، 477 / 2.

¹⁶ الكنز، لبنى، دور المؤسسة الاقتصادية في تنمية المجتمع المحلي (الجزائر: جامعة باجي مختار، رسالة ماجستير، 2009)، 4.

¹⁷ ابن فارس، أحمد بن فارس الرازي، معجم مقاييس اللغة (بيروت: دار الفكر، 1979)، 17 / 3.

¹⁸ الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهر، تهذيب اللغة (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001)، 10 / 175.

ويرى "حسنه" ان التزكية تقود إلى التنمية، وهو بذلك يرى المغايرة في الدلالة بين التنمية والتزكية¹⁹، ويرى "دوابة" ان القرآن لم يشر صراحة او ضمنا إلى مفهوم التنمية لكنه ذكر مصطلحات مهمة في هذا الجانب مثل التمكين واحياء الأرض²⁰؛ والخلاصة أن دلالة التزكية من جهة اللغة والدلالة القرآنية أقرب إلى مفهوم التنمية في الاصطلاح المعاصر من مفهوم التربية، وأن الأولى أن يبقى مفهوم "التزكية" على إطلاقه كما ورد في الوحي ليشمل النماء الايجابي للفرد والمجتمع في كل النواحي، وقصر التزكية على جانب التربية اقصاء لوظيفة التنمية الشاملة في الجانب المادي والمعنوي عن وظائف النبوة والتي دلت عليها آيات القرآن الكريم.

ويرى الباحث أن لفظ التزكية بناء على دلالاته في اللغة واستخدام الوحي، الوارد في القرآن يتضمن المفهوم الواسع للتنمية في العصر الحاضر؛ ويمكن تعريف مفهوم التزكية بأنها: عملية منظمة تهدف إلى الارتقاء الإيجابي في نواحي الحياة النظرية والتطبيقية والمادية بما يحفظ ديمومتها للأجيال اللاحقة، وذلك اعتماداً على خصائص الفرد والمجتمع وإمكاناته وفق رؤية الوحي؛ فالتزكية تتضمن التنمية في الجانب النظري الذي تُبنى عليه التنمية في كل المجالات المادية، فمفهوم التزكية أعم من النماء ويحمل معنى النماء الإيجابي، الخاضع لفلسفة الدين، والتزكية أو التنمية: عملية مقصودة لها دلالتها في الإسلام.

2.1. الأصل التكميلي للتعليم والتنمية

وهذا مهم في فهم طبيعة وظيفة التعليم والتنمية وارتباطها بالتكليف الإلهي للإنسان، وتوضيح دور النبي ﷺ باعتبارهما أحد الوظائف المنوطة به، والتطبيق النبوي هو الصورة العملية للتكليف الإلهي للإنسان بخصوص وظيفة التعليم والتنمية، وهما جزء من تحقيق وظيفة العبادة في الأرض، وقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم امتداداً للتكليف الإلهي للرسول من قبله، لقد كان التعليم والتنمية في السنة النبوية جزءاً مهماً من وظائف النبوة التي نهضت بالإنسان والمجتمع في عصر النبوة في كل المجالات، وهذه الوظيفة مستمرة ومنوطة بالفرد والمجتمع،

¹⁹ يرى "حسنه" ان التزكية تقود الى التنمية وهو بذلك ينفي التقارب في المعنى والدلالة بينهما أنظر اشكالية المصطلح في كتابه: حسنه، عمر عبيد، من التنمية إلى التزكية (دمشق: المكتب الاسلامي للطباعة والنشر، د.ت)، 11.

²⁰ A-Dawaba, Ashraf, "İslami Perspektiften Ekonomik Kalkinma", *Journal of Islamic Economics and Finance* 4/12 (2018),195-218, 202.

مثل: المكونات الإدارية والأهلية للمجتمع، والعلماء والمؤثرين وقادة المجتمع والتي عبر عنها الوحي أحيانا بأولي الأمر.

ومن الأدلة الجامعة التي يمكن أن يستدل بها على أن وظيفة التعليم والتزكية منوطة بالنبي، قوله تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (البقرة، 164/2)، فقد امتدح الله نبيه بقيامه بوظيفة التعليم والتزكية الشاملة "التنمية"، وذكر المجتمع بهذه النعمة من ناحية الثمار العملية للمنهج النبوي في التعليم وعبر عنها "بالتزكية".

ومن الأدلة الواضحة في هذا المجال أيضاً قوله تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} (التوبة، 105/9)، فدلالة الجمع في فعل الأمر ولفظ: "الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ" تحمل ابعاداً عميقة في وجوب العمل مطلقاً وخضوعه لمنفعة المجتمع ورقابته، والعمل بالعلم وسيلة التنمية، ومنوط بهما الصمود الحضاري القائم على بناء الخير ودفع الشر.

وباعتبار أن السنة هي التطبيق العملي للوحي فهذا وجه من وجوه الاستدلال على فريضة التعليم والتنمية، وذلك من خلال النظر إلى الإجراءات النبوية في هذا المجال خاصة بعد قدوم النبي ﷺ إلى المدينة المنورة، وهي إجراءات تدل على أن النبي والمؤمنون متعبدون بهذا النشاط لله مثلما قبلوا الإيمان النظري للشريعة، والتي ألزمهم بالعمل الشامل الذي يصلح الحياة؛ ولذلك كانت النية شرط في قبولها عملاً صالحاً²¹.

ويربط "شوقي"²² التنمية بالنشاط الاقتصادي ويشير إلى أنها فريضة إسلامية على الجماعة والدولة والفرد المسلم، ويرى الباحث أن التكليف الإلهي للإنسان يرتبط بوجود المكلف شرعاً في أي مجتمع كان، سواء كان هذا المجتمع مسلماً أو غير مسلم، لأن هذا التكليف الإلهي يسعى للنهوض بالإنسان والمجتمعات أياً كانت، ويمكن النظر إلى أن النبي قام بهذه الوظيفة في بعدها الاجتماعي الواسع لتشمل ثمار التنمية كل مكونات المجتمع في المدينة آنذاك.

²¹ Ümütli, Mehmet, Ücret Karşılığında Kur'an Okunması Problemi Bağlamında Birgivi'nin Görüşleri Ve Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (PAUIFD), 7 (2) (2020),1607.

²² شوقي أحمد، الإسلام والتنمية، 88.

3.1. علاقة التعليم بالتنمية

التعليم في الإسلام بما يتضمّن من أهداف وغايات ومضامين قادر على تحقيق التنمية وتحقيق صلاح الإنسان في الدنيا في كل المجالات، فالتعليم في الإسلام هو الأداة التي يمكن بها نقل فلسفة الوحي إلى الفرد والمجتمع رؤية ومضموناً، ويمكن الاستدلال لعلاقة التعليم بالتزكية "التنمية" من خلال اقتران التعليم بالتزكية في كثير من المواضع.

ومن خلال التطبيق النبوي نجد أنّ أولى الخطوات العمليّة التي اتخذها النبي في تحقيق مقتضى التكليف الإلهي له كانت بالتعليم المنهجي المنتج للتنمية، فالتعليم في عصر النبوة كان أساساً مهماً في خلق مقومات التنمية النظرية، وخلق الدافع الوجداني المؤسس للنشاط الإنساني في كل المجالات باعتباره فريضة، ومن هنا نجد أنّ نصوص الشريعة حثت على العلم مطلقاً ودعت لامتلاكه، وسعى النبي ﷺ إليه ودعا إليه، ويبيّن عظيم فضله في الدنيا والآخرة، وهو سبب في حصول رضا الله، ومنه قوله: "وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ"²³.

4.1. الإيمان والأخلاق أساس في التعليم والتنمية

لما كانت التنمية في الإسلام مرتبطة بتحقيق الصّلاح كانت منظومة القيم العليا في الإسلام مرجعاً في محددات الصّلاح لهذه التنمية، وهذا هو المعنى الدقيق للتزكية فهي تنمية إيجابية تحمل الصّلاح في ذاتها، فهي تحتكم للأخلاق الناظمة للحركة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فحاکمية التنمية في الإسلام خاضعة للقيم الأخلاقية في الإسلام لأنّها تمثل فلسفته، والتنمية والأخلاق في الإسلام تدور حول مقاصد هيكلية وهي: (الدّين، النفس، العقل، النسل، المال)²⁴، وهذه الجوانب الخمس خاضعة لقيم عليا مثل: العدل والإحسان وغيرها من القيم الواردة في الوحي، مثل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (النحل 90/16).

ويمكن الاستدلال على أولويات البناء الأخلاقي في الإجراءات النبوية بما كان من بنود بيعة العقبة الأولى حيث نجد حضور البعد القيمي والأخلاقي بقوة، يروي عبادة بن الصّامت بيعته للنبي ﷺ وأنها تضمّنت: "أَنْ لَا

²³ مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح (القاهرة: دار إحياء التراث، 1954 د.ت)، رقم 38.

²⁴ أنظر مقاصد الشريعة: الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 1992 م).

نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقُ، وَلَا نَزْنِي، وَلَا نَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَنْتَهَبُ، وَلَا نَعْصِي" ²⁵، فقد تضمنت التأسيس للمسؤولية الفردية تجاه المجتمع، واشتملت على ما يصون النفس البشرية والمجتمع عن الابتذال والشهوات، فالأخلاق باعتبارها جزءاً من الإسلام تركز على الإنسان، وهي تهدف إلى " أن يصاغ على ضوء الإسلام وقيمه" ²⁶، وكانت الاخلاق من أهم الأمور التي راعاها الإسلام وطبقها النبي في البناء الحضاري ²⁷.

ولما كان الإيمان جزءاً من العملية التعليمية التي تنتهي بغرس الرقابة الذاتية، وكان الالتزام بالمبدأ الأخلاقي في كل مستوياته جزءاً من مقتضيات الإيمان، وهي بذلك تخضع لمبدأ الثواب والعقاب، ويقول "زيدان": "الأخلاق موصولة بالإيمان ومعاني التقوى" ²⁸؛ وكان هذا البعد مهماً لضمانة أن يتحقق النهوض الإنساني الصالح، فالأخلاق هي حارسة التنمية ولا يمكن تخيل وجود مجتمع متقدم آمن بدون الابعاد الأخلاقية القائمة على القيم التي يحرصها الإيمان بالله، وكان التعليم هو الوسيلة للبناء المعرفي وضوابطه القيمية والأخلاقية التي تنظم نشاط الإنسان في سعيه للتنمية، فميزة الاخلاق في الإسلام أنها تشكل محوراً مهماً في نجاح التنمية والرقابة عليها.

2- المبحث الثاني: المنهج النبوي في التعليم والتنمية في ضوء الوحي

المنهج النبوي هو دليل شرعي مهم في فهم الإسلام، لأن تطبيقه مبني على تلقي أو فهم النبي للوحي، ومن هنا فالتطبيق النبوي في مجال وظيفة التعليم والتنمية مهم للغاية في توضيح هذه الوظيفة وطبيعتها وأهدافها، وهو مهم في توضيح المفاهيم حول الجانب النظري والتطبيقي لوظيفة التعليم في الإسلام وعلاقتها بالواقع، ويتيح الاستدلال على مجموعة واسعة من الأفكار الناظمة لرؤية الوحي في هذا المجال، وتجلية الأفكار العليا للتعليم والتنمية، وبذلك يتحقق حُسن التأسي بالنبي ﷺ، ويمكن تجلية معالم المنهج النبوي في التعليم والتنمية في عدة عناوين، وعلى النحو الآتي:

1.2. أولاً: غايات التعليم والتنمية.

²⁵ البخاري، 3893، وينظر: ابن هشام، بن عبد الملك المعافري، السيرة النبوية (مصر: مطبعة مصطفى البابي، 1900)، 1/ 433.

²⁶ الغضبان، منير محمد، المنهج الحركي للسيرة النبوية (الأردن: مكتبة المنار 1990)، 1/ 157.

²⁷ Hatamleh, Thamer, "Medeniyetin İnşası Ve Uygarlığın Gelişmesinde Nebevi Metot", *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 12 (2018), 53.

²⁸ زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001م)، 97.

التعليم والتنمية كبقية النشاط الإنساني يُتوجّه به الله بقصد تحقيق العبادة بمفهومه الشامل، وهذا بدلالة قوله تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} (الأنعام: 162)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وظيفة التعليم والتنمية من الوظائف العليا التي تندرج تحتها عناوين واسعة من النشاط الإنساني، وأنها مطلوبتان على قدر الحاجة وبقدر الاستطاعة، ويمكن الحديث هنا عن بعددين مهمّين وهما:

أ- باعتبار الوظيفة الحضارية للتعليم والتنمية في عصر النبوة.

لما كانت وظيفة التزكية تعني النماء الإيجابي في كل شيء وهي في الاصطلاح القرآني المعنى الواسع للتنمية، فيعني هذا وجود عملية حضارية متكاملة وشاملة لكل نواحي الحياة وفي كل أبعادها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فالتنمية في حضورها الإنساني لا بد أن تشكل حضارة، "فالتنمية في حقيقتها عملية حضارية، لكونها تشمل مختلف أوجه النشاط في المجتمع"²⁹.

ولما كان محور التغير هو الفرد كان صلاح المجتمعات وقيامها بالتنمية منوطا بقدرة مؤسسات التعليم في صناعة الفرد القادر على القيام بوظائفه الإنسانية الهادفة في كل المجالات النظرية والتطبيقية، ومن هنا كان التعليم المرتبط بالتنمية هو الخطوة الأولى لإصلاح المجتمعات واسترداد عافيتها أو قيامها، فنشر التعليم يعتبر خطوة سابقة للتنمية، حيث يظهر أثر التعليم في سلوكها ونشاطها الكلي، وهذا أمر في موضع اتفاق في العلوم الإنسانية، فأسباب نهوض الدول وانهارها مرتبطة بهذه الابعاد؛ وهذا ما تحقق بالفعل في عصر النبوة بفضل التعليم.

ومن خلال النظر في السنة النبوية من جهة النصوص والتطبيق النبوي نجد أن جزءاً من الجهود النبوية في التعليم كان منصباً في توضيح الجانب النظري لرؤية الوحي، وذلك من خلال تأكيد النبي على وجود هذا التكليف الإلهي للإنسان في نشاطه وشموله لنواحي الحياة المتنوعة، وارتباط ذلك بمبدأ الثواب والعقاب، وفق مسؤولية الانسان في مجتمعه، وفي ذلك قول النبي «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

²⁹ الصغير، ميسم، لبيق، محمد بشير، "التنمية الاقتصادية في إطار الفكر الرأسمالي والفكر الإسلامي"، مجلة الدراسات الإسلامية 2 / 2 (2013)،

وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْتُورَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»³⁰.

وقد ضرب النبي مثلاً في الحث على العمل والمثابرة فيه والمداومة عليه، وترك القنوط واليأس والحرص على الأجر المرتبط بالنشاط الإنساني، حتى لو اقتربت نهاية الحياة، وحتى لو لم يبق أحد يستفيد من ذلك العمل، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَيَغْرِسَهَا)³¹، فالأصل العقدي في التنمية مرتبط بابتغاء مرضاة الله، فذكر الحديث لزراعة الغرس هو مثال ونموذج على هذا النشاط الإنساني المتنوع.

ومن ذلك التأكيد على أهمية طلب العلم النافع وهذا جانب مهم في التأصيل لعلاقة العلم بالتنمية الشاملة وكونه عبادة، ويمكن أن نستدل بأن النبي ρ كان يتعوذ "مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ"³²، فالعلم المطلوب هو العلم الذي يصنع المنفعة؛ وقد ارتبط العلم والعمل بالإيمان بالله وقبول التكليف الإلهي للإنسان بعمارة الأرض، وفيه دلالة على أن الإسلام قد حث على طلب كل العلوم عموماً بغض النظر عن مصدرها، طالما تحقق المنفعة المشروعة وتخدم عمارة الإنسان للأرض وتحقيق فريضة إبلاغ الدين وتوصيله وإقامته في بعده الحضاري، وما سبق من وظائف الإنسان كان التعبير القرآني عنه بالتزكية وهي اللفظ الأغنى الذي يدل على ذلك.

ويمكن توضيح هذه الأهمية من خلال التجربة العملية للبشرية، فإن صلاح الأمم والمجتمعات ويقظتها على مر التاريخ في الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى انتشار التعليم وقوة تأثيره وسلامة أدواته ومدى حضور نتائجه في التنمية على أرض الواقع.³³

ب- باعتبار أن من وظائف التعليم والتنمية الناقل الحضاري للأجيال الآتية

³⁰ صحيح البخاري، 3/ 120.

³¹ أخرجه أحمد، 20/ 296، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

³² مسلم، 4/ 2088.

³³ ينظر في علاقة التعليم بالتنمية: الجوارنة، التنمية البشرية المستدامة والنظم التعليمية.

وهذا المعنى داخل في الاستعمال القرآني للفظ "الاستخلاف"، والتي تعني القيام بكل ما يلزم لاستمرارية هذه الوظائف للجيل الذي يليه من جهة النظرية والعمل، فمن خلال التعليم والتنمية يتحقق مفهوم ان يخلف الإنسان من قبله في وظائفه التي تدور حول تكاليف الدين وغاياته، وهذا يتطلب أن يكون جزء من التنمية مرتبط بتفعيل مؤسسة التعليم وديمومتها، ويمكن أن نلاحظ ذلك في المنهج النبوي حيث ارتبط التعليم بحركة التنمية في أوائل الإجراءات النبوية في تأسيس المدينة.

2.2. ثانياً: خصائص التعليم والتنمية في المنهج النبوي في تطبيق الوحي

للخصائص دور مهم في التوضيح العملي لمفهوم التعليم والتنمية في الإسلام وتوضيح غاياتها، وهذا مهم لإظهار مجالات التأسيسي بالمنهج النبوي في هذا المجال المهم، ويمكن الحديث عن هذه الخصائص من خلال نصوص الوحي والتطبيق النبوي، وذلك في العناوين الآتية:

أ- ربانية مضامين التعليم وعلاقتها بالتنمية الإيجابية الحثيثة في عصر النبوة

النظرية الفكرية أيًا كانت ذات صلة بالواقع فالمعتقدات النظرية هي التي تخلق الواقع وتغيره سلباً أو إيجاباً، فثمة علاقة بين الفكر ونتائجه، فالأفكار والمعتقدات لها دور في تطور المجتمع أو تأخره أو انحداره، ومن جهة أخرى فالاختلاف في النظرية قد يؤدي إلى تراجع المجتمع في كل مجالاته، ورغم " أن قلب الجزيرة العربية في مكة استقبل تيارات متضاربة من الأفكار، والمذاهب، والديانات" ³⁴، لكن تأثيرها السليبي كان محدوداً نسبياً ولم يؤثر على أصل الأخلاق والفطرة في مجتمع الجزيرة العربية آنذاك، والتي يؤكد القرآن الكريم أهليتها للتغيير والنهوض الإنساني في زمن بعثة النبي، وذلك بوصفهم بالأميين قال تعالى {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ...} (الجمعة، 2/62)، ولذلك هم ما زالوا على أصل فطرتهم.

وهذا يعني عدم تلوث السواد الأعظم من المجتمع بالملوثات الفلسفية المنافية لأصل الحنيفية السمحة التي ورثها المجتمع، مع ملاحظة أن المجتمعات نفسها قد تنتج تلك المعتقدات دون أن تستوردها، ومنها البدع الاجتماعية والعقدية التي نقدّها القرآن في مواضع متعدّدة من سورة الأنعام وغيرها، ومع ذلك لا شك من وجود

³⁴ الفيومي، محمد إبراهيم، تاريخ الفكر الديني الجاهلي (القاهرة: دار الفكر العربي الطبعة: 1994)، 388.

أثر سلبي للاشتغال بالجدل في تطوّر المجتمعات عموماً، ويمكن أن نستنتج معنىً للأحاديث التي تدمُّ الجدل السلبي ومنها حديث «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْتُوا الْجَدَلَ»³⁵، لأنَّ فيه ترك العمل.

فالشريعة الإسلامية قد تجاوزت التأثير السلبي للجدل على التنمية، وذلك باعتبار أنَّها ربّانية المصدر فمضامينها من عند الله، ولذلك لم يخض النَّاسُ في عصر النَّبوة الصِّراع المعرفي، أو التجارب الاجتماعية والنفسية والتنموية حتى يتوصلوا إلى صواب الأحكام، فربّانية التعليم والتنمية جعلت المجتمع آنذاك منتفياً عنه مشتتات التنمية في هذا الجانب، وهذا يؤدي إلى أن يعيش المجتمع خوض غمار التنمية والنهوض بالمجتمع بدلاً من صراع الأفكار، ولهذا يمكن القول أنَّ النتيجة العملية لربّانية المصدر في التعليم والتزكية اختصار الوقت وتجاوز الجدل وتحقيق الرضا النفسي، فاقبل النَّاسُ عليها بالاعتماد على صدق الرِّسالة والرَّسول.

ولذلك حَقَّقَ التعليم وفراً في الوقت ودافعاً نحو تنمية شاملة وسريعة وحديثة في النهوض الحضاري، وكانت النقلة النوعية الهائلة في كل مكان رغم المدَّة القصيرة التي قضاها النَّبي في المدينة والتي تقارب عقداً من الزمن، ولتصل هذه التنمية إلى الأطراف البعيدة للجزيرة ومن ثمَّ تنتقل إلى بقاع أخرى بفضل ذلك.

ب- إلزامية التعليم والتنمية

الإلزامية من خصائص التعليم والتنمية في الإسلام والذي طبقه النَّبي وحث عليه، والالزامية هو تعبير معاصر تفهم دلالاته من أدلة كثيرة، ومنها ما جاء بصيغة الأمر والطلب، والتعليم ملزم على قدر التَّكليف باعتباره شرطاً لتحقيق العمل الذي هو الصُّورة الابتدائية للتنمية، فكل علم يحقق التنمية كان فرضاً في ذاته، قال القاضي عياض: "في كلِّ عمل كان عليك فرضاً فطلب علمه عليك فرض" ³⁶، وتقع الإلزامية على المكلف أيضاً في إيصال مضمون هذا التعليم لغيره قدر استطاعته، قال رسول الله ﷺ: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً"³⁷، إنَّ إلزامية التعليم والتنمية مسألة نظرية في الإسلام وتقع الاستجابة العملية عقلاً بين المكلفين والقائمين عليه في المجتمع من منظومات إدارية ومؤسسات اجتماعية وأهلية وعلى عاتق الأفراد.

³⁵ أخرجه أحمد، ٢٢١٦٤؛ الترمذي، السنن، 3253؛ قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده.

³⁶ الخطابي، حمد بن محمد البستي، معالم السنن (حلب: المطبعة العلمية، ١٩٣٢)، 4/169.

³⁷ أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم 3274.

ج- شمولية التعليم الشرعي لكل فئات المجتمع ومجانيته

لقد وفر المنهج النبوي للمجتمع قدر الاستطاعة، وكان هذا التعليم مجانيً منوط بالمسؤولية الإدارية للمجتمع، ويسّر النبي ρ لطلبة العلم أحيانا الطعام والمأوى، وقد عرف من هذه الفئة في زمن النبي ρ أهل الصفة³⁸، ولم يقتصر التعليم على الرجال، بل شمل النساء أيضاً، فعن أبي سعيد الخدريّ قالت النساء للنبي ρ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا³⁹؛ ولم يقتصر على الكبار بل شمل الصغار أيضاً، وكان له ما يناسبه من مضامين، ومن أمثلة ذلك التعليم: ما روي عن ابن عباس τ قال كنت خلف رسول الله ρ يوماً فقال يا غلامُ إني أعلمك كلماتٍ احفظ الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله...⁴⁰، وهذا الحديث بمثابة نمط تعليمي يحتوي على قضايا إيمانية مرتبطة بأبعاد نفسية وتربوية متعددة؛ ولم يقتصر التعليم في التطبيق النبوي على أهل المدينة، بل امتد ليصل إلى تلك المناطق التي انتشر فيها الإسلام، فقد أرسل النبي ρ معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل اعداداً غفيرة من الصحابة إلى القبائل المنتشرة في الجزيرة العربية⁴¹.

د- شمولية المنهاج التعليمي لأغراض التنمية

وشمولية منهاج التعليم والتنمية في عصر النبوة مستمد من شمولية الإسلام، فالوحي قد نظم علاقة الإنسان مع خالقه ومع الكون والإنسان بصورة شاملة ومتكاملة؛ ان تحقيق التنمية "التزكية" الشاملة يتطلب منهاجاً شاملاً يلي متطلبات هذه العملية، ومن هنا كان المنهاج التعليمي الذي طبقه النبي في مراحل الدعوة المختلفة يمتاز بالشمولية التي تلي أغراض التنمية، ويرى الباحث أن الوحي في عصر النبوة قد تضمن كل ما يمكن تصور وجوده في المناهج التعليمية اليوم، وسيأتي الحديث عن ذلك في العنوان الآتي.

3.2. ثالثاً: التعليم مجالاته ومضامينه العلمية وعلاقتها بالتنمية

³⁸ انظر: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر مع الضيف، رقم 577.

³⁹ أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوماً على حدة في العلم، رقم 101.

⁴⁰ أخرجه الترمذي، كتاب الرقائق والورع، رقم 2516، وقال حسن صحيح، والحاكم، كتاب معرفة الصحابة، رقم 6304.

⁴¹ انظر تلك البعوث: ابن هشام، السيرة النبوية، 4/137-287.

لقد تضمّن التّعلّم في التّطبيق النّبويّ وبصورة واسعة مضامين مهمّة وبما يشكل منهجاً متكاملًا قادرًا على تحقيق التنمية، ومثلما لا يمكن أن نحصر التّعليم في عصر النّبوة في المسجد وبالمضامين الخاصّة بالنّسك، لا يمكن أيضًا حصر التّنمية في مجال العمران ببناء المسجد، فالتّعليم والتّنمية في الإسلام والتّطبيق النبوي قد شمل كل الوجوه التي تضمّنها النّشاط الإنسانيّ المؤسس للحضارة.

وقديماً قُسمت العلوم إلى دينية وديوية ومن ذلك تقسيم الغزالي لها⁴²، وذلك بناء على دلالة قوله تعالى: {مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (الأنعام، 38 / 132)، وبغض النّظر عن الاختلاف في دلالة الآية على تقسيم العلوم فإنّ التّعليم في عصر النّبوة قد تضمن بالفعل ما يمكن تصوّر وجوده في أيّ منظومة تعليميّة في العالم، لأنّ مضمون التّنمية في الإسلام يتعلق بكلّ النّشاط الإنساني، وهذا يفهم من دلالة قوله تعالى: {قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الأنعام: 162).

وقد اجتهد الباحث في تقسيم مجالات التّعليم ومضامينه في عصر النّبوة وفق أغراض التّنمية، فالتّعليم وفق التّنمية الموجهة للفرد يهدف إلى بناء الإنسان المؤهل الذي يكون بمجموع افراده المجتمع حتى يكون فاعلا في صناعة التّنمية، وهذا يتطلب أن يحقق التّعليم التّنمية في ثلاث جوانب: المعرفي والوجداني والمهاري، وهي تمثل معالم الشخصية الإنسانية⁴³، ومنها ما يتعلق بتحقيق التّكليف الإلهي للإنسان والقائمة على: تحقيق مفهوم العبودية لله وعمارة الأرض وديمومة ذلك للأجيال الآتية، وبهذا يمكن تقسيم مضامين التّعليم والتّنمية ومجالاتها على النحو الآتي.

أ- القسم الأول: المضامين المرتبطة بمجال النّظرية المعرفية في الإسلام وعلاقتها بالتّنمية

وهي تمثل الجانب الفكري من المضامين؛ وهي كُليّات الدّين التي توضح فلسفة الدّين وعلاقته بالحياة، وتتضمّن التّكاليف العليا النّائمة لعلاقة الإنسان مع خالقه والكون والحياة، ومن هنا فالأحكام الفقهيّة في

⁴² سراي، نصر الدين، "علاقة الرؤية إلى العالم بالتكامل المعرفي: مدونة الغزالي أنموذجا"، دورية نداء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية (2016)، 244.

⁴³ ينظر مكونات الشخصية الإنسانية: سويد، محمد نور، التربية النبوية للطفل (دمشق، دار ابن كثير، 2000م)؛ النوايسة فاطمة عبد الرحيم، أساسيات علم النفس (عمّان: دار المنهاج للنشر والتوزيع، 2013)؛ ويعمل الباحث على تقسيم العلوم وفق تقسيم (الإسلام، الإيمان، الإحسان) في مؤلف مستقل وفق مكونات الشخصية الإنسانية.

الإسلام مثل المقاصد والمعاملات وغيرها من مسميات تفصيلية وكليّة وكذلك منظومة الأخلاق والقيم داخلية في هذا القسم، فهي قواعد كُلية ناظمة لعلاقة الإنسان مع الحياة بكل عناصرها، وهي في حقيقتها تطابق المسميات العلمية للعناوين العامة والتفصيلية المعروفة في المناهج الدراسية في النظم الحديثة، كالتربية الاجتماعية والتربية الوطنية والبيئية وغيرها من المسميات، وهي في الإسلام جاءت وفق مرجعية الوحي، واهمية هذا الجانب النظري تكمن في أنه المؤسس لمحددات التنمية وابعادها الفلسفية والأخلاقية.

ب- القسم الثاني: المضامين المرتبطة بمجال البناء الوجداني وعلاقتها بالتنمية

وهذا التّعليم يتعلّق بأعمال القلوب وتزكية النفس ويتعلّق بالأحكام التفصيلية للعبادات وحكّمها ومعانيها وشروطها وأوقاتها ومقاصدها، ويتعلّق بالأحكام التفصيلية باعتبارها أحكاماً عمليّة وتطبيقية منبثقة عن الإيمان بالكليات الكبرى⁴⁴؛ وهذا القسم في رأي الباحث وإن كان الأقل من بين المضامين من جهة الكمّ إلا أنه الأهم في ذلك، لان له دور بالغ في صياغة الإنسان وصيانته وصناعته، وأساس ذلك الإيمان بالله.

وهذا المجال أوسع من التعليم المتعلق بالنسك، ومع ذلك لا يمكن قصر مفهوم التّعليم في الإسلام على هذا النوع؛ فالتّعليم المتّخصص المنتشر في العالم تبعاً للاتجاه المذهبي أو التّخصص للعالم كالتّفسير والفقّه، أو الأدائي مثل تعليم القرآن، هو تعليم جزئي مهمّ في صناعة المتخصّصين، لكن ينبغي أن يحقق التّكامل المعرفي من خلال تكامله مع المضامين العلمية الأخرى، خاصّة في مجال فلسفة العلوم في الإسلام، حتى يؤثّر ثماره في بناء الشخصية الإنسانية وتأهيلها للحياة، وحتى يكون متمثلاً وممثلاً لرؤية الوحي ومتأسياً بالتّطبيق النبويّ، وهنالك الكثير من هذه النّماذج المتكاملة نسبياً في التّعليم والذي تمثله شريحة واسعة من الدول التي تنص دساتيرها على ان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وهنا نلاحظ أنّ المناهج تتضمّن التّعليم المتخصص في مبادئ الإسلام إلى جانب العلوم الطبيعية والإنسانية وغيرها.

ج- القسم الثالث: مضامين التّعليم التي تحقق تأهيل قيام الفرد والمجتمع بوظائفها وديمومة ذلك في كل

النواحي

⁴⁴ ينظر مفهوم الكليات الكبرى وضرورة الاحتكام إليها: علّوش، فاطمة الزهراء، نظرية التّكامل في الاحتكام إلى الكليات الشّرعية، (الجزائر:

جامعة وهران، رسالة دكتوراة، 2019).

وبالنظر الى هذه الغايات العليا التي تتعلق بعمارة الأرض وديمومة العلم والتّعليم في الأجيال الآتية، فقد كان هذا النوع من التّعليم في عهد النّبوة يهدف إلى إعداد القادة والمتخصّصين في شتى العلوم والاختصاصات، والذي يحقق الكفاية اللازمة للمجتمع وحاجته، ومن أهمها حاجات المجتمع في نشر التّعليم وتناقله، وهذا التّعليم في ابعاده المتقدّمة يتضمن صناعة الروافع الحضارية وقادة المجتمع وصناعة القادرين على نقل الدين إلى الآخرين، فمن خلال التّعليم والتّنمية يتحقق مفهوم أن يخلف الإنسان من قبله في وظائفه المعرفية والاجتماعية، وبما يضمن استمرارية هذه الوظائف للجيل الذي يليه، فالتّعليم في أي منظومة اجتماعية يمثل في بعض وظائفه تمثّلات وفلسفة المجتمع ويحافظ على ديمومتها.

وهذا التّعليم يبتدئ في حده الأدنى بتأهيل وصناعة الإنسان المثقف وفق رؤية الوحي الذي يساهم في بناء مجتمعه ويحقق ديمومة وظائفه، ويساهم في تأهيل الإنسان للحياة بما يلزم لنجاح الإنسان في مختلف الجوانب، فهي تتضمن المهارات التي تُشكّل شخصية قوية ومؤهلة لتحمل أعباء الحياة ومسؤولياتها، وتتضمن المهارات العقلية التي تُنمّي التفكير والإبداع، وتتضمن المهارات التي تُشكّل القدرة والإدارة.

ويدخل في ذلك التّعليم وبناء المهارات المتخصصة في كل المجالات منها الفقهية والفكرية والقيادية، الذي يُشكّل المتخصّص في علم من العلوم الشرعية باعتبارها البعد التأسيسي لنظرية التّنمية، ومن أهم هذه المهارات تلك المهارات التي تُشكّل العالم والمجتهد عموماً، وخاصةً في العلوم الشرعية التي تولد الاحكام الشرعية وتأويلها وصور تطبيقها في الحياة، وهذا النوع مهم في تحقيق ديمومة حمل أمانة الدين وتبليغه وتطبيقه، ودوام فاعلية تطبيقاته ومعاصرتها لكل زمان.

ويمكن استنباط ذلك من إشارة القرآن الكريم الى أنّ من وظائف ما يحتويه من وقائع التاريخ وقصص السابقين وغيرها من المضامين أخذ العبرة واستنتاج السنن الكونية، ومثال على ذلك فان قصص الأنبياء تحتوي مضامين مهمة وواسعة في بناء الشخصية الإنسانية والمجتمع في شتى الجوانب، وملئمة بالتّجارب الإنسانية الإيجابية والسلبية، وهي مصدر مهم في بناء المهارات الأساسية والقيادية، واحتوت على العلوم الإنسانية في مستويات متعددة في علوم الإدارة والاجتماع والاقتصاد والنفس وغيرها، ويمكن النظر الى الإجراءات الاقتصادية

والاجتماعية في القصص القرآني مثل قصة يوسف U ، وقد قامت عدة دراسات علمية في استنباط هذه الأبعاد وفي عدة مجالات⁴⁵.

ويمكن الاستدلال على وجود هذا النوع من التعليم المتخصص بتأهيل الإنسان في كل جوانبه وإعداده لمسؤولياته وفق رؤية الوحي بعدة أدلة، ومنها: دلالة قوله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} (الكهف، 28/18)، قال الماتريدي: "فيكون فيه الأمر بالجلوس لهم بالغدوات والعشيات؛ للتذكير وتعليم العلم... وتعليم ما يحتاجون في ليلهم ونهارهم"⁴⁶، فالأمر يتجاوز مسألة المعلومات إلى بناء الشخصية المتكاملة معرفياً ووجدانياً ومهارياً، ويشمل كل مناحي الحياة، ويمكن أن نستنتج التعليم النبوي في مجال إنشاء المهارات المتخصصة الفقهية والعلمية وغيرها من خلال مواقف عديدة، ومنها على سبيل المثال: التشكيل الفقهي للصحابي الجليل معاذ بن جبل وابن عباس وغيرهم.

3. المبحث الثالث: الإجراءات النبوية في التعليم والتنمية ونتائجها

يُستنتج بوضوح من خلال النظر في الإجراءات النبوية والأسباب العملية التي بذلها النبي في مجال التعليم والتنمية وجود عملية مقصودة، وكان ثمرتها هو النهوض الحضاري في عصر النبوة، يسعى الباحث إلى الإشارة إلى ثمار ما تحقق من انجاز لهذه المهمة التكليفية للنبي وإيراد ذلك من خلال توثيق الوحي لنتائج هذه العملية، مع ذكر موجز عام للإجراءات النبوية في التعليم والتنمية، وذلك من خلال العناوين الآتية:

1.3. أولاً: موجز عام عن الإجراءات النبوية في مجال التعليم والتنمية

أ- الإجراءات النبوية في مجال التعليم

من المسلم به أن نشأة التعليم في الإسلام بدأت مع ظهور الإسلام⁴⁷، ويمكن القول أن التعليم في عصر النبوة قد بدأ بالفعل مع البداية الأولى لنزول الوحي، فكان المعلم هو الله عز وجل من جهة مضمون ما أنزل من القرآن، وكان جبريل عليه السلام معلماً باعتباره الحامل للوحي إلى النبي وكان المتعلم هو النبي P، ويمكن أن نجد

⁴⁵ ابن لباد، محمد، "الأزمة الاقتصادية في سورة يوسف U"، مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية 2 (2014)، 18.

⁴⁶ الماتريدي، محمد بن محمد، تأويلات أهل السنة، تح. مجدي باسلوم (بيروت: دار الكتب العلمية، 2005)، 7/163.

⁴⁷ الهندي، صالح، تطور التعليم الديني الإسلامي في الأردن (الأردن: منشورات لجنة تاريخ الاردن، 1991)، 19.

الوصف القرآني الدال على عملية التعليم بدلالة قوله تعالى: {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} (النجم، 5/53)؛ وكان أول خطاب إلهي للإنسان زمن نزول القرآن يُذكر الإنسان بوظيفة العلم والتعلم، قال تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (العلق، 96/1-5)، فالآيات تذكر الإنسان بصيرورته بالعلم إلى شرف المكانة بالعلم بعدما كان: "علقة"⁴⁸، وهذا يدل على أن وظيفة التعليم دور مهم بالارتقاء بالإنسان عن غرائزه الحيوانية، لأن العلاقة حالة يشترك بها الإنسان مع بقية الحيوانات.

فبعد التكليف الإلهي للنبي بالرسالة والتي هي مشتملة على الأهداف والغايات والمضامين التي تنهض بالإنسان والمجتمعات وتؤسس للتنمية وفق مفهوم أكثر شمولاً وهو "التزكية"، أخذ النبي P على عاتقه تعليم من أسلم أحكام الدين في شتى جوانبه، وتأهيلهم لحمل الدين وتعليمه وتبليغه، فأسس النبي P دار الأرقم في مرحلة الدعوة ما قبل الهجرة النبوية وبلغ عدد الصحابة الذين دخلوا في الإسلام قرابة الأربعين رجلاً وامرأة مع نهاية المرحلة المكّية⁴⁹، وقد ابتدأ التعليم في مكّة في عدة أشكال، ويمكن القول أن التعليم الفردي كان جزءاً مهماً في هذه المرحلة، وتعتبر دار الأرقم نموذجاً موسعاً للمؤسسة التعليمية في هذا العهد وبمثابة معهد متخصص، وأستمر هذا الشكل من التعليم حتى هجرة النبي P إلى المدينة، حيث انتقل التعليم إلى مرحلة أخذت أهميتها في المجتمع وحظيت بالتنوع والتوسع، وكانت الخطوة الأولى التي قام بها النبي P عند قدومه إلى المدينة المنورة ببناء المسجد، والذي كان بمثابة المدرسة والمعهد الذي يتلقى المسلمون فيه التعليم المتنوع وفق أغراض التنمية في الاسلام.

ولا يمكن حصر أشكال التعليم على المسجد بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، ويمكن القول إن التوسع في التعليم كان سمة عامة في المدينة، ومن هنا يمكن ملاحظة أن نزول القرآن الكريم قد واكب تطور التعليم وتوسعه في هذا العصر وكثرة مرتاديه، فنزلت آيات تقدّم توصيات بهذا الخصوص، و من ذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا} (التوبة، 9/221)، فالآية فيها دلالات عامة لتنظيم عملية التعليم؛ ويمكن الاستدلال على سعة التعليم وانتشاره في عصر

⁴⁸ الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420)، 406/2.

⁴⁹ أنظر: ابن هشام، السيرة النبوية، 1/295.

النبوة بالوفود العلمية التي كان يرسلها النبي ﷺ إلى المكونات الاجتماعية مثل القبائل والحوضر، بما عرف في السيرة النبوية بالقرءاء، ومنها: " إرسال النبي سبعين منهم لأحد الأقسام، قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَاءَ، يَخْطُبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ"⁵⁰، وإرسال المتخصصين والعلماء إلى الأنحاء القريبة والبعيدة مثل إرسال أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما⁵¹.

ومثال عملي فيه دلالة واسعة على مدى انتشار التعليم وتحقيق التعليم المنهجي في عصر النبوة ما روي عن مالك بن الحويرث، حيث قال: " أَتَيْنَا النَّبِيَّ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً"، وفي الحديث: " قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا...فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ"⁵²، فقد تضمنت هذه العملية التعليم واعداد المعلمين، والترتيبات الإدارية التي تحقق ذلك، لقد حظيت الإجراءات النبوية في مجال التعليم بالاهتمام في الدراسات المعاصرة على وجه الخصوص، وتناولت هذه الدراسات السنة النبوية في ضوء النظريات الحديثة واستخرجت عناوين واسعة شملت كل عناوين النظريات التعليمية وأساليبها، بينما تناولها البعض من ناحية الإجراءات الإدارية⁵³.

2.3. الإجراءات النبوية في مجال التنمية.

ان هذه الإجراءات النبوية المسترشدة بالوحي كان لها ابعاد واسعة، ويمكن استنتاج الحضور الواسع لوظيفة التنمية المنوطة بالنبي في المرحلة المكية أي قبل الهجرة إلى المدينة وذلك من خلال قراءة متعمقة لحديث: " وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّكِابُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتِ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، وَالذُّبَّ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ"⁵⁴، ففي هذا الحديث نرى البعد التكليفي الواسع المرتبط بوظيفة النبوة، والذي يكشف عنه الوعد الإلهي الوارد في اخبار النبي لأُمَّته، فهو يتلو على الصحابة رؤية الوحي لوظيفته في ابعادها الشاملة حتى

⁵⁰ أنظر: صحيح البخاري، ٣٠٦٤.

⁵¹ انظر الرواية في: صحيح البخاري، ٤٣٤١.

⁵² البخاري، ٧٢٤٦.

⁵³ الكتاني، التراتيب الإدارية، محمد عبد الحي الكتاني (بيروت: دار الأرقم، د.ت)، 103-112.

⁵⁴ البخاري، ٣٦١٢.

أطراف الجزيرة البعيدة، ثم يصف أنّ هذا الامر لا يمكن أن يتحقق بسرعة، فالمعنى ذو طابع حضاري واستراتيجي متقدم.

لقد كان النشاط في مجال التعليم والتنمية قد أتى أكله قبل الهجرة في تأسيس بيئة اجتماعية واقتصادية قوية ومؤثرة، ولذلك كان جزءاً من حصار قريش للنبي ﷺ والمناصرين له مرتبطاً بأبعاد اقتصادية⁵⁵، تعود الى أضعاف ما أنجزه النبي ﷺ في هذا المجال التنموي، ويمكن الاستدلال على حضور هذه الوظيفة من خلال الإجراءات النبوية المتعددة خاصة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، وهي إجراءات واسعة درسها الباحثون في عناوين متعددة في علم الإدارة والاجتماع والاقتصاد وغيرها من المجالات، وبعضها في عناوين البناء الحضاري⁵⁶، وهي تدل بوضوح على حضور التنمية الشاملة في عصر النبوة.

ومن هذه الإجراءات المهمة والتي لها مدلول في التنمية في عدة مجالات مهمة مثل: بناء المسجد، والسوق، والاحصاء الاجتماعي للسكان، والمؤاخاة، والوثائق الاجتماعية المنظمة لعلاقة الافراد والمكونات الاجتماعية، وكذلك التأمين الاجتماعي والاقتصادي⁵⁷، وتضمنت هذه الإجراءات ما يكفل حرية التعبير، وهذا ساهم في تقدم المجتمع ونموه⁵⁸.

وهذه إجراءات لها دلائلها في العلوم الإنسانية وهي مهمة في جانب التنمية؛ ويمكن تصور عمق التقعيد للنشاط الإنساني من خلال كمية الآيات والأحاديث النبوية التي تناولت تفاصيل دقيقة في النشاط الإنساني الواسع، وعلى سبيل المثال نجد أن حديث المصراة تناول مسألة دقيقة في هذا المجال، وقد بنيت عليه أحكام فقهية

Senyayla, Gencal, Müsrdklerde Hz. Peygamber Ve Müslümanlari Boykota Tabd Tutmalari, (Sdvas: ⁵⁵ Cumhuriyet Ündersdtesd Sosyal Bldmler Enstdtüsü Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans Tezi, 2008),33.

Hatamleh, "Medeniyetin İnşası Ve Uygarlığın Gelişmesinde Nebvi Metot",57.56

⁵⁷ أنظر: معاودة، يحيى زكريا، المنهج النبوي في البناء الاقتصادي للمجتمع في المدينة المنورة، كتاب أبحاث مؤتمر اخلاق التجارة (تركيا: جامعة سيواس، 2018م)، 507-526.

⁵⁸ "Ibrahim, İbrahim Hamoud. حرية التعبير في السنة النبوية وأثرها في تقدم المجتمع ونمو Gaziosmanpaşa". *Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 6 / 2 (Aralık 2018),217.

مهمة⁵⁹، كما تناولت الشريعة أحكام تتعلق بالأسرة وثبوت النسب وما يرتبط بها من مسائل⁶⁰، كما شرع من الإجراءات ما يكفل وحدة المجتمع⁶¹.

ثالثاً: رؤية الوحي لنتائج الإجراءات النبوية في التعليم والتنمية

توفرت العديد من الأدلة التي تشير بوضوح لنجاح المهمة الموكلة بالنبي في وظيفة التعليم والتنمية، ومنها امتداح القرآن الكريم للنبي في انجاز هذه المهمة، كما أنه خاطب المجتمع بشارة هذه العملية، وذلك بدلالة الخطاب الإلهي للنبي والمجتمع وتذكيرهم بشارة التزكية والتعليم في قوله تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (البقرة، 164/2). وكان مضمون المدح متحققاً بوجود التزكية "التنمية الايجابية" التي تحققت بالفعل على أرض الواقع في عصر النبوة وآتت ثمارها، والآية تشير لهذه الابعاد من خلال توصيف الحالة المضادة التي عاشها المجتمع قبل البعثة، ويمكن توضيح هذا الفرق من خلال دراسة واقع المجتمعات التي تعاني من الجهل في ضوء هذا التوصيف إدارياً واجتماعياً واقتصادياً، فالعلم والتزكية هما الوسيلة العملية للنهوض الإنساني، ولذلك كان التوصيف مبنياً على تمام المنفعة بتحقيق ثمار التعليم والتزكية وقيام النبي بهما خير قيام فهي نعمة لا يضاهاها نعمة.

فالقرآن يتحدث عن نجاح هذه العملية من خلال النتائج على أرض الواقع، والتي أدت إلى الانتقال الجذري للمجتمع من حالة الضلال المتمثل بغياب الغايات الحقيقية للمجتمع، وغياب مقومات المجتمع، قال ابن عاشور: "والتزكية: التطهير... وتعليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن وأمرهم بحفظ ألفاظه، لتكون معانيه حاضرة عندهم، والمراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشريعة من تهذيب الأخلاق وتقنين الأحكام لأن ذلك كله مانع للأنفس من سوء الحال واختلال النظام"⁶²، فالتزكية والتعليم لها أبعاد حضارية واسعة.

رابعاً: أثر المنهج النبوي في التعليم والتنمية في الحضارة الإنسانية في عصر النبوة وبعده

Ümütli, Mehmet, "Musarrât Hadisi Bağlamında Fikhî Ekollerin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme", ⁵⁹ *Universal Journal of Theology Dergisi*, 5/2 (2020), 301-330.

ALKAHWAJI, Anas. "Kocanın, Çocuğun Kendisine Ait Olmadığını İma Etmesi" Hadisini Temel- ⁶⁰ lendirme Çalışması". *Universal Journal of Theology* 4/1 (2019): 53-77.

Yazıcı, Mahmut. "Toplumsal Birliği Sağlamada Hz. Peygamber'in Örneği". *Universal Journal of ⁶¹ Theology* 5/2 (2020), 331.

⁶² ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير (تونس، الدار التونسية للنشر، 1984)، 4/159.

إنَّ التَّعْلِيمَ وَالتَّنْمِيَةَ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ قَدْ حَقَّقَا ثَمَارَهُمَا الْعَمَلِيَّةَ عَلَى أَرْضِ الْوَاقِعِ، فَالتَّعْلِيمُ وَالتَّنْمِيَةُ فِي الْإِسْلَامِ لَهُ رُؤْيَا وَفَلَسَفَةٌ وَيَتَضَمَّنُ كُلَّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْقُقَ وَظِيفَةَ الشُّهُودِ الْحَضَارِيِّ لِلْإِنْسَانِ الْمُؤْمِنِ بِاللَّهِ، وَيُمْكِنُ الْحَدِيثُ عَنْ أَثَرِ التَّعْلِيمِ وَالتَّنْمِيَةِ فِي الْحَضَارَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ وَمَا بَعْدَهُ فِي الْمَحَاوِرِ الْآتِيَةِ:

أ- أولاً: ازدهار التَّعْلِيمِ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ وَمَا بَعْدَهُ.

يُمْكِنُ الْقَوْلُ أَنَّ ازْدِهَارَ التَّعْلِيمِ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ وَمَا بَعْدَهُ كَانَ مِنْ أَهَمِّ الْآثَارِ الَّتِي صَنَعَهَا الْإِسْلَامُ فِي الْحَضَارَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَكَانَ ثَمَرَةً مِنْ ثَمَارِ التَّنْمِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ الَّتِي تَحَقَّقُ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ، وَمِنْ الْمَهْمِ فِي دَرَاةِ هَذِهِ الثَّمَارِ التَّأَكِيدَ عَلَى عِلَاقَةِ التَّعْلِيمِ بِالتَّنْمِيَةِ، وَالتَّعْلِيمِ النَّبَوِيِّ قَدْ آتَى ثَمَارَهُ الْعَمَلِيَّةَ عَلَى أَرْضِ الْوَاقِعِ وَامْتَدَّ تَأْثِيرُهُ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ، وَيُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}، وَذَلِكَ بَعْدَ ذِكْرِهِ وَظِيفَةَ التَّعْلِيمِ وَالتَّزْكِيَةِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} (البقرة، 151/2)؛ إِنَّ جُمْلَةَ: "مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ" فِي هَذَا السِّيَاقِ تَفْتَحُ أَبْوَابًا لِلتَّفَكُّرِ فِي دِلَالَتِهَا، فَالآيَةُ تَجْبُرُ أَنْ التَّعْلِيمُ فِي الْإِسْلَامِ بِطَبِيعَتِهِ كَانَ مَوْلَدًا لِلْعِلْمِ، وَهُوَ يَحْمِلُ فِي نَفْسِهِ حَتْمِيَّةَ الْوَصُولِ إِلَى التَّنْمِيَةِ فِي كُلِّ الْمَجَالَاتِ وَمِنْهَا الْمَجَالِ الْعِلْمِي، فَالتَّعْلِيمُ وَالتَّزْكِيَةُ وَالْحِكْمَةُ أَبْوَابٌ وَاسِعَةٌ وَدَقِيقَةٌ تَشْمَلُ كُلَّ نَوَاحِي الْحَيَاةِ وَهِيَ ذَاتُ دِلَالَةٍ مَعْرِفِيَّةٍ وَاسِعَةٍ، وَيُمْكِنُ مَلَاخِظَةُ أَنَّ الْآيَةَ تَتَحَدَّثُ عَنِ مَطْلُوقِ التَّعْلِيمِ هُنَا، وَهَذَا يَشْمَلُ مَا لَهُ عِلَاقَةٌ بِأَحْكَامِ الدِّينِ وَمَالِهِ عِلَاقَةٌ بِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الْمَعْرِفِيَّةِ.

وَيُمْكِنُ أَنْ نَسْتَنْتِجَ ذَلِكَ مِنْ طَبِيعَةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي حَثَّ عَلَى الْعِلْمِ، فَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ وَمُسْتَجِدَاتُ الْمَسَائِلِ كَانَتْ عِبْرَ التَّارِيخِ تَحْتَاجُ إِلَى بَحْثٍ وَتَجْدِيدٍ فِي الْأَدْوَاتِ الْعِلْمِيَّةِ، كَمَا تَحْتَاجُ إِلَى عُلُومٍ مُتَنَوِّعَةٍ مِثْلَ اللُّغَةِ وَعِلْمِ الْكَلَامِ وَالفَلَسَفَةِ لِفَهْمِ دِلَالَاتِ النُّصُوصِ، وَتَحْتَاجُ إِلَى عِلْمِ الْحِسَابِ فِي مَجَالَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالزَّكَاةِ وَالْمِيرَاثِ، وَتَحْتَاجُ إِلَى عِلْمِ الْفَلَكِ لِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الْمُرْتَبَةِ عَلَى الظُّوَاهِرِ الْفَلَكِيَّةِ كَرُؤْيَا الْأَهْلَةِ وَمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، وَتَحْتَاجُ إِلَى الْعُلُومِ الطَّبِيعِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِفَهْمِ دِلَالَةِ الْآيَاتِ الَّتِي تَتَحَدَّثُ عَنِ الظَّاهِرِ الْكُونِيَّةِ، وَتَحْتَاجُ إِلَى الْعُلُومِ الْإِنْسَانِيَّةِ لِمَعْرِفَةِ تَأْوِيلِ نُّصُوصِ الْوَحْيِ فِي مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ هَذِهِ الْعُلُومَ قَدْ ازْدَهَرَتْ فِي ضَوْءِ الْحَضَارَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ جَنِبًا إِلَى جَنِبٍ مَعَ تَطَوُّرِ الدَّرَاسَاتِ الدِّينِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ.

لقد كان لنجاح النبي في وظيفة التعليم والتنمية أثر واضح امتد منذ ذلك العصر، وتشكلت في ذلك العصر نهضة علمية نوعية استمرت طويلاً، وكان ازدهار العالم اليوم مبنياً على تراكمية المعارف التي ازدهرت في ظل الحضارة الإسلامية، ويمكن أن ننظر إلى اعتراف الغرب بمدى تطوّر العلوم في كنف الحضارة الإسلامية⁶³.

ب- ثانياً: النهوض الحضاري للإنسان في عصر النبوة وما بعده.

تمثلت ثمار التعليم والتنمية في عصر النبوة في النهوض الحضاري للإنسان في عدة مظاهر، وعلى سبيل المثال: فإن مشهد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحالة المزدهرة التي تشكلت في المدينة المنورة، ابتداءً من الزوال التدريجي للاحتقان الاجتماعي بسبب الصراع بين الأوس والخزرج، وما رافق النشأة الجديدة من ازدهار، وحيوة كريمة تتمتع بمعايير الخير والرخاء والإحسان، واهمها الأمن الاجتماعي والاقتصادي الذي كفلته الدولة من خلال أدائها النظرية والعملية، وما لمسّه المجتمع من العدل بين الرعية، كان له أثراً اجتماعياً واقتصادية مهمة عاشه مجتمع المدينة بعد الهجرة⁶⁴، حيث أصبحت المدينة محط أنظار الأفراد والمجتمعات في الجزيرة العربية وما حولها بأبعادها الشاملة المادية والمعنوية.

ويمكن أن نلاحظ أن اكتشاف مجتمع يثرب لروية الإسلام في ازدهار المجتمعات في وقت مبكر نسبياً من البعثة، وذلك من خلال ما عبر عنه أهلها في لقاءهم الأول بالنبي ﷺ، وكان من كلامهم ما يدل على أن هذا الدين سيصنع الخير في مجتمعهم، وينقل ابن إسحاق قولهم: "إِنَّا قَدْ تَرَكْنَا قَوْمَنَا، وَلَا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بَيْنَهُمْ، فَعَسَى أَنْ يَجْمَعَهُمُ اللَّهُ بِكَ"⁶⁵، وقد تحقق ذلك بالفعل، والأهم في هذا السياق ان المجتمعات المحيطة بالمدينة المنورة قد استمر إيمانها بهذا النموذج وقابليته للتطبيق وبما يشكل حالة استقطاب حضاري، ومن هنا يمكن ان نقرأ وجهاً تدل عليه الآية الكريمة: "{وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا}"، (النصر، 2/112).

3.4. رابعاً: أهمية النموذج التطبيقي للتعليم والتنمية الذي تحقق في عصر النبوة

⁶³ انظر ذلك في: حربي، خالد أحمد، علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية (قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، 2005)، ص 30 وما بعدها.

⁶⁴ أنظر التجارة والصناعة في عصر النبوة: لحو، بخاري، "السياسة الاقتصادية للمدينة المنورة في العهد النبوي، مجلة دراسات إسلامية، 11/2 (2019)، 85-104.

⁶⁵ ابن هشام، السيرة النبوية، 2/ 55.

أ- بناء النموذج التطبيقي والتكاملة للشخصية الإنسانية والمجتمع.

لقد قدّم التعليم النبوي نماذج متعددة للشخصية الإنسانية المتكاملة والمتجانسة والواعية والقادرة على فهم الواقع والتأثير فيه بما حملت من مؤهلات معرفية ومهارية، والذي يتّصف بالتوسع والشمول، ويمكن أن نلاحظ ذلك أيضا في التعليم الذي تلقاه الصحابة في المرحلة المكّية رغم شدّة الظروف، ويمكن التمثيل على ثمار التعليم والتنمية المبكرة في العهد المكّي في بناء الشخصية المتكاملة من خلال دراسة شخصيات الصحابة في هذه المرحلة، وعلى سبيل المثال يمكن الاستشهاد بجزء من الوقائع و الحوار الذي دار بين جعفر τ والنّجاشي بينهما⁶⁶، حيث يتّضح من مقال جعفر رضي الله عنه مدى تأثير التعليم الذي تلقاه من النبي p في هذه المرحلة الصّعبة من الدّعوة، فقد تضمن الحوار، مضامين تتعلق بالعقيدة الإسلاميّة، وقصص السابقين، وأحكاماً فقهية، وآداب الخطاب، ومعلومات تاريخية ونصوص من القرآن الكريم، وتتجلى فيه مهارات الالقاء والتأثير وغيره من المهارات، وهذا بفضل التطبيق النبوي لرؤية الوحي في وظيفة التعليم والتنمية.

ب- تحقيق مفهوم الشُّهود الحضاري.

وأهم ما تحقق بفضل التعليم والتنمية الشّاملة في عصر النّبوة هو الشُّهود الحضاري والذي يعني أهلية مجتمع ما للريادة الإنسانية، ولما كانت بعثة النبي محمد ε هي الخاتمة للرسالات السماوية فقد تحقق بذلك الحجة الكاملة على البشر، من خلال تحقق هذا النموذج الإنساني المتكامل، والذي نال شرفه جيل الصحابة رضي الله عنهم، ويوثق القرآن الكريم نتائج التعليم بأعلى مراتبها وهي الوسطية والشُّهود، الذي يعني تمثّل هذا الجيل لعوامله وسننه ومضامينه بدلالة قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (البقرة، 143/2)، ويشير "الماتريدي" إلى أنّ الصحابة لم ينالوا الشهادة على الناس بنفس الإيذان "حتى تظهر الصّيانة والعدالة في أنفسهم"⁶⁷، ويرى الرازي أنّ الشُّهود على النّاس كان في الدنيا، وأنّ

⁶⁶ أنظر: ابن هشام، السيرة النبوية، 2/ 183.

⁶⁷ الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 2/ 496.

بين الوسطية والشهود تلازم فقال: "رَتَّبَ كَوْنَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَى صَيْرُورَتِهِمْ وَسَطًا"⁸⁸، ويرى النجار أن الشهود يحمل معنى التكليف أيضاً بالوصول إليه وبذل سننه وأطلق عليه مفهوم "الشهود الحضاري"⁸⁹.

ويمكن ملاحظة ثمار التعليم والتنمية في الرقعة الجغرافية في المدينة المنورة وحولها وصولاً لأطرافها، وكان الصحابة يمثلون الروافع الحضارية التي حملت على عاتقها دوام الرسالة للأجيال الآتية، حيث حملوا مضامين الدين إلى كل مكان استطاعوا الوصول إليه، وتقبلتها المجتمعات وسعت نحو التنافس في تأويل تعاليم الإسلام وتطبيقه وتمثل قيمه الأخلاقية في كل المجالات المتاحة.

4. المبحث الرابع: مجالات التأسيسي بالمنهج النبوي في التعليم الديني المعاصر.

من المهم معرفة أن من غايات التعليم في عصر النبوة ديمومة البقاء الحضاري للإسلام ودوام العملية التعليمية بأن يحمل العلم جيلاً بعد جيل تبعاً، وقد استمر ذلك بالفعل بعد ختم الرسالة، فالتعليم وغايته التنموية وظيفتان مستمرتان إلى قيام الساعة، وهذه الوظيفة لا تنتهي بانتهاء الرسائل، ويقع على عاتق العلماء وأولي الأمر من بعدهم، ومفهوم أولي الأمر هو مفهوم إداري واجتماعي واسع يتضمن الوزارات، والمؤسسات الاجتماعية، والأهلية، والعلماء.

ومن خلال دراسة المنهج النبوي في التعليم والتنمية يلاحظ أن ما ورد عن النبي قد تضمن منهجية متكاملة من حيث الرؤية والمضامين والأهداف وأن هذا المنهج هو صورة من الحكم الشرعي المتقدم الذي يوجب العمل به والتعبير عنه تعبيراً صحيحاً، ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن قبول مفاهيم حول التعليم والتنمية مخالفة للمنهج النبوي في جانب النظرية أو التطبيق ثم نسبة ذلك إلى الشريعة.

وفي هذا العنوان يمكن النظر في صور التأسيسي بالتطبيق النبوي في وظيفة التعليم والتنمية في عدة مجالات،

منها:

⁸⁸ الرازي، التفسير الكبير، 4 / 88.

⁸⁹ النجار، عبد المجيد عمر، الشهود الحضاري للأمة الإسلامية (بيروت: دار صادر، 1999)، 12.

1- ضرورة تمثيل رؤية الوحي في التعليم والتنمية في مناهج التعليم المستمدة من الإسلام، وهو موجود بالفعل في الدول التي تشير دساتيرها إلى الهوية الإسلامية للدولة مع التفاوت فيما بينها في تحقيق ذلك، وهذه المؤسسات في نظر الباحث هي الأقدر على حمل الرؤية الكليّة لفلسفة التعليم والتنمية في الإسلام أكثر من التعليم الذي يقتصر على اتجاه فكري أو فقهي أو عقدي، بينما يمكن للهيئات الدينية في الدول الأخرى التي يتواجد فيها جاليات مسلمة أن تقوم بهذا الأمر من خلال مناهج متخصصة تشرف عليها تلك الهيئات.

2- أهمية التأسيسي بالمنهج النبويّ في التعليم الديني المعاصر من حيث غاية التعليم.

فلا بد من ربط التعليم "الديني" بالتنمية سواء ما يتعلق بالأفراد أو المجتمعات، فالتعليم في المنهج النبويّ يهدف إلى بناء الفرد وتنميته لتعزيز قدرته على تحمل المسؤولية تجاه نفسه والمجتمع، وهذا ما يمكن أن يحقق التنمية الشاملة؛ ومن المسائل العلميّة المعاصرة التي تستحق البحث ضرورة ربط غايات التعليم الديني بالأبعاد الإنسانيّة مثل المواطنة والقيم الإنسانيّة والمحافظة على البيئة وغيرها من المجالات.

3- ضرورة التأكيد على أنّ التعليم المتخصص في مجال من مجالات الشريعة مهم في إنتاج المتخصصين في علوم الدين، ولا بد أن تحقق التكامل المعرفي مع بقية العلوم لتحقيق الشخصية المتكاملة والمؤهلة في جميع النواحي، فالتعليم في عصر النبوة تضمن كل العلوم المتاحة آنذاك والتي كانت موضع للتعليم في عصر النبوة.

4- التطبيق النبويّ يحمل ميزة التأسيسي به فهو النموذج التطبيقي للتعليم، ولذلك فمن الضروري تلبية حاجة التعليم الديني المعاصر للإشراف التربوي من قبل العلماء والمتخصصين، والنظر في مدى تحقيق هذه المؤسسات للأهداف التربوية في ضوء الرؤية الواضحة حول التعليم في الإسلام، والنظر في مدى مواكبتها لحاجات الأفراد والمجتمعات، ومساهمتها في حماية المجتمعات من دواعي التشدد والتصدي له، وهي مشكلة تعاني منها العديد من المجتمعات مع اختلاف أديانها ولا يقتصر وجودها لدى المجتمعات المسلمة⁷⁰.

⁷⁰ وفق تقرير التعليم لعام 2009، أنظر: تحالف الحضارات، "تقرير عن التعليم"، الاجتماع الثاني للمجموعة الرفيعة المستوى (٢٨ شباط ٢٠٠٦)،

قطر: مؤسسة تحالف الحضارات، ٢٦.

إنَّ جهود المؤسسات والهيئات العلميَّة الرّسميَّة والأهليَّة للمسلمين في العالم دائمة ومتميزة في هذا المجال، ومن المهم هنا التأكيد على فلسفة التّعليم في الإسلام نظرياً وتطبيقياً، والسّعي لتحقيق رؤية الوحي في التّعليم بكل أشكاله وأنماطه لأنّ التّعليم الديني وسيلة مهمّة بتعريف النَّاس بالإسلام ورسالته السّميحة، والاهتمام بمخرجاته مهم للغاية خاصة في ظل التّطور على الصّعيد التقني ووجود التّعليم الديني باللغات الأجنبيَّة.

5- ضرورة التوسع في مضمون التّعليم الديني ومقارنته بالرؤية المتكاملة للتّعليم في الإسلام وعدم حصره في رؤية محدّدة، فالتّعليم في عصر النّبوة تضمّن كل العلوم المتاحة آنذاك، وقد تضمّن القرآن والحديث مئات النّصوص التي تحتوي على العلوم المختلفة والتي كانت موضع للتّعليم في عصر النّبوة وكانت المصدر الأهم والموثوق للعلوم الطبيعيَّة وغيرها.

6- ضرورة احتواء التّعليم المتخصص في علوم الشريعة نظرية التّعليم في الإسلام وعلاقتها بالتنمية وهذا مهم في تعزيز البعد النظري حول وظائف التّعليم ودفع التوهم حول اقتصار التّعليم في الإسلام على مضامين محدودة.

7- أهميَّة العناية بالتّعليم الديني في الواقع المعاصر في ظل التغيرات الجذرية خاصة في الجانب الاجتماعي والثقافي التي تحدث اليوم، ويمكن النّظر إلى أهميَّة ذلك في ضوء وجود أقليات مسلمة في كثير من الدّول، ان الاهتمام بهذا التّعليم مهم للغاية ويتجاوز هذه الأقليات إلى الدّول المضيفة لها من باب المحافظة على التنوع الديني الذي هو سبب في قوة المجتمعات، بالإضافة إلى ملاسة الحاجات العلميَّة والتربوية لهذه المؤسسات.

الخاتمة

من خلال هذا البحث والاجابة عن أسئلة البحث ومشكلته يمكن الوصول إلى هذه النتائج:

أولاً: التّعليم والتنمية الشّاملة من الوظائف المنوطة ببعثة النّبي ﷺ ، وهي تتعلق بكل إنسان وفق استطاعته ووسعه، وثمة تلازم بينهما فالّتعليم هو الوسيلة العمليَّة التي تحقق التنمية وبه تُبنى القيم الأخلاقيَّة كما تبني العمران، فلا تنمية ولا مدنية بدون تعليم يصنع الإنسان وقيم أركان الحضارة.

ثانيا: "التَّعليم" المقصود في هذا البحث هو: التَّعليم وفق رؤية الشَّريعة الإسلاميَّة، وهو مرتبط بتحقيق وظيفة التَّنمية، ولذلك كانت مضامين التَّعليم مشتملة على كل العلوم التي تبني الإنسان والمجتمع في كل المجالات في الجانب المعرفي والوجداني وفي مجال بناء المهارات.

ثالثا: أنجز النَّبي ﷺ على ارض الواقع عملية تعليمية متكاملة حققت تَّنمية شَّاملة، وبما يؤكد علاقة التَّعليم بالنُّهوض الحضاري في عصر النُّبوَّة وازدهار العلوم، وكان من أهم ثمارها تقديم النَّمودج التَّطبيقي للشَّخصية الإنسانيَّة المتكاملة وتحقيق الشُّهود الحضاري للأمة، والذي نال شرفه جيل الصحابة رضي الله عنهم.

رابعا: المنهج النَّبويّ في التَّعليم وعلاقته بالتَّنمية هو حكم شرعي متقدِّم يجب الرجوع إليه والتَّأسي به في مجال التَّعليم الديني المعاصر، كما لا بد من ربط أغراض التَّعليم الديني بالتَّنمية وحاجة الفرد والمجتمع، وبما يحقق التَّكامل المعرفي للمتلقّي، وأن يكون التَّعليم قادرا على بناء الشخصية الإنسانيَّة المؤثرة، والتي تتحمل المسؤولية تجاه نفسها والمجتمع وديمومة حمل رسالة الإسلام.

خامسا: لا بد من احتواء مضامين التَّعليم الديني المعاصر على نظرية التَّعليم في الإسلام وعلاقتها بالتَّنمية، لتعزيز البعد النَّظري حول وظائف التَّعليم في الإسلام والتَّطبيق النَّبويّ ودفع التوهم حول اقتصره على المضامين الشرعية دون غيرها.

توصية

يوصي الباحث بدراسة وظيفة التَّعليم والتَّنمية في عصر النُّبوَّة بشكل تفصيلي، وعلاقتها بالوظائف الحضارية ومصطلحاتها، مثل: (العمارة، والتمكين، الاحياء، المدنيَّة، الحضارة)، وذلك من خلال الاطروحات والمؤتمرات العلميَّة، فهو مجال علمي واسع ومهم، وفيه إظهار الأبعاد الحضارية في وظيفة النَّبي ﷺ ومنهجيته في تطبيق ذلك.

Kaynaklar

- A. Dawaba, Ashraf, "İslami Perspektiften Ekonomik Kalkınma", *Journal of Islamic Economics and Finance* 4/12(2018): 195-218.
- ABDUL QADER, Malek Hassan, "The Semantic Change in Arabic Words that Are Mentioned in the Book of Silsilat al-Lisân", *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 19/2 (2020): 823-851.
- A-Dawaba, Ashraf, "İslami Perspektiften Ekonomik Kalkınma", *Journal of Islamic Economics and Finance* 4/12 (2018):195-218.
- Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî, el-Müsned, thk. Ahmed Muhammed Şakir, Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2001.
- Ahmed, Abdel Rahman Yousry, el-Tanmiyat el-İqtisadiyyat Wal-İjtima3iyat fi el-İslam, İskenderiye: muasat shabab aljamiea, 1981.
- ALKAHWAJÎ, Anas. "Kocanın, Çocuğun Kendisine Ait Olmadığını İma Etmesi" Hadisini Temellendirme Çalışması". *Universal Journal of Theology* 4/1 (2019): 53- 77.
- Al-Sagheer, Maysam, Labiq, Muhammed Bashir, "el-Ttanmyt el-İyqtisadiyat fi 'iitar el-Fikr el-Raasimalii Walfikr el-'iislami", *majalat el-Dirasat el-'iislamiyati* 2/2 (2013), 391-406.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu'fi, el-Câmi'u's-sahîh, thk. Muhammed en-Nâsir. Beyrut: Dâru tavki'n-Necât, 1422.
- el-cevârane (cûrane, mutasım billah, et-tenmiyetü'l-beşeriyetü'l-müstedâme ven-nuzumu't-talimiyye, Ummân: Daru'l-halic,2009.
- el-Fuyûmî, Muhammed İbrahim, Târîhu'l-fikri'd-dînî'l-câhilî, Kahire: Dâru'l-fikri'l-Arabî, 1994.
- el-Ğadbân, Münîr Muhammed, el-Menhecu'l-harekî li's-sîrati'n-nebeviyye, Ürdün: Mektebetü'l-Menâr, 1990.
- el-Hayyât, Abdülaziz, et-Ta'lîmu'd-dînî fi'l-muctemi'l-muâsırı't-talîmi'l-muâsır. en-Nedvetü'l-Ûlâ an hıvârî'l-edyân, Ürdün: el-Mecme'l-melikî libuhûsî'l-hadâratı müessetü Âli'l-beyt, 6-8/12/1998.
- el-Henâî, Ahmed b. Muhammed b. Abdân, "et'ta'lîm ve tenmiyeti'l-mevâridi'l-beşeriyye", el-mu'temerü'l-Arabî's-Sânî litenmiyeti'l-mevâridi'l-beşeriyye ve te'zîzi'l-iktisâdi'l-vatanî, 455-468, Amman: el-munazzamatü'l-Arabiyye litenmiyeti'l-idâriyye, 2010.
- el-Herevi, bû Mansur Muhammed b. Ahmed b. Ezher, Tehzibü'l-luga, thk. Muhammed Muri'b, Beyrut: Daru ihyâi't-turâsi'l-Arabî, 2001.
- el-Hindî, Sâlih, Tetavvuru't-ta'lîmi'd-dinî'l-İslâmî fi'l-Ürdün, Ürdün: Menşûrâtü lecneti târîhi'l-Ürdün, 1991.
- el-kenz, Lebni, Devru'l-muesseti'l-iktisâdiyye fi tenmiyeti'l-muctemi'l-mahallî, risâletü mâcistîr, Câmiatu bâcî muhtâr, 2009.
- el-Kittânî, M.A (n.d). al-Tarâtîb al-idâriyya. Beirut: Dâr al- al-Arqam.
- elwash, fatimat elzahra', nazariat altakamul fi el-iahtikam 'iilaa alkuliyaat alşareyt. Aljazayar: jamieat wahran. Doktora Tezi,2019.
- en-Neccâr, Abdülmecîd Ömer, eş-Şahûdi'l-hadârî li'l-ümmeti'l-İslâmiyye. Beyrut: Daru Sâdr,1999.
- en-Nevâsiyye, Fâtuma Abdurrahîm. Esâsiyyâtü ilmi'n-nefs. Dâru'l-Menâhici li'n-Neşri ve't-Tevzi', ty. Fahrudî er-Râzî, Ebû Abdillâh (Ebu'l-Fazl) Fahrudî Muhammed b. Ömer b. Hüseyin er-Râzî et-Taberistânî. Mefâtîhu'l-Gayb. 32 cilt. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1401/1981.
- Hâkim, Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed en-Nisâbûrî, el-Müstedrek 'ale's-Sahîhayn. Beyrut: Dâru'l-kütübî'l-ilmiyye, 1990.
- Harbî, Hâlid Ahmed, Ulûmu hadâratî'l-İslâm ve devruhâ fi'l-hadâratî'l-insâniyyeti. Katar: Riâsetu'l-mehâkimi'ş-şeriyye ve'ş-şuûni'd-diniyye, 2005.

Hasene, Omar Abîd, Mine't-Tenmiyye ilâ't-tezkiyye. Dimeşk: el-Mektebu'l-İslâmî li't-tibâti ve'n-Neşr, ty.

Hattâbî, Ebû Süleymân Hamd (Ahmed) b. Muhammed b. İbrâhîm, Me'âlimü's-Sünen, Halep: el-Matbaatü'l-İlmiyye, 1932.

İbn Âşur, Muhammed Tâhir. Tefsirü't-Tahrîr ve't-tenvîr. Tunus: ed-Dârü't-Tunisiyye, 1984.

İbn Fâris, Ebû'l-Hüseyn Ahmed. Mu'cemu mekâyisi'l-luga, thk. Abdüsselam Muhammed Harun. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979.

İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemaeddin Abdümelik, es-Siretü'n-nebevi, thk. Mustafa es-Sekka. 2. bs. Kahire: Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1955.

İbn Manzûr, Ebû'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfî. Lisânü'l-Arab. 1.bs. Beyrut: y.y.

İbrahim, İbrahim Hamoud. "حرية التعبير في السنة النبوية وأثرها في تقدم المجتمع ونمو". *Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 6 / 2 (Aralık 2018): 217-238.

Kettânî, Muhammed Abdülhay b. Abdilkebir b. Muhammed Hasenî İdrîsî, et-Teratibü'l-idariyye. Beyrut: Dârü'l-Erkam, ty.

Lahlou, Bukhari, "Alsiyasat Aliaqtisadiat Lilmadinat el-munawarat fi al-eahd el-nabawii". majalat Dirasat 'Islamiah 2/11 (2019): 85-104.

Maabdeh, yahya zakareya, Menhecün-Nebevî fi'l-binâi'l-iktisâdî lil-müctemi' fi'l-medineti'l-münevvera " el-vesâyâ ve'licraât", Uluslararası Ahilikte Is Ve Ticaret Ahlaki Sempozyumu, 507- 526.

Mâtürîdî, Abû Mansûr Muhammed ibn Muhammed al-. Ta'wilat al-Qur`ân. Beirut: Dâr al-Kutub al-İlmiyyah. ty.

Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd, Te'vilatü'l-Kur'an. Thk. Mecdî Bâslûm, Beyrut: Dârü'l-kütübî'l-ilmîyye, 2005.

Muhid, Zerdûmî. "Manâ't-tallüm ve işkâliyyâti't-ta'lîm fi zıllı't-tehavvülât'il-mahaliyye ve'r-rahânâti'l- mustakbiliyye". el-Multekî'l-vatanî'l-evvel havle ta'lîmiyyeti'l-mevâd fi'n-nizâmî'l-câmiî. Cezâir, Câmiatü'l-Cezâir muhbir tedvîri'l-mümârasâti'n-nefsiyye ve't-terbeviyye. 20/04/2010.

Münâvî, Zeynüddin Muhammed Abdür-rauf b. Tacilarifin. et-Tevkif ala mühimmatit't-taarif, thk. Muhammed Rıdvân ed-Dâye, Beyrut: Dârü'l-Fikri'l-Muasır, 1990.

Müslim, Ebû'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc, Sahîh-i Müslim. thk. Muhammed Fuâd Abdalbaki, Beyrut: Daru ihyâit-turâsi'l-Arabî, ty.

Raysünî, Aḥmad, Naẓariyat al-Maqâşid 'inda al-Imâm al-Shâḫibî, Bayrūt: al-Mu'assasah al-Jâmi'iyah lil-Dirâsât wa-al-Nashr, 1992.

Râzî, Ebû Abdullah Zeynüddin Muhammed b. Ebî Bekr b. Abdilkadir, Muhtârü's-Sihâh. Beyrut: Mektebetü Lübnân, 1995.

Senyayla, Gencal, Müsrdklerden Hz. Peygamber Ve Müslümanlari Boykota Tabd Tutmalari, Sdvas: Cumhuriyet Ündversdtesd Sosyal Bldmler Enstdtüsü Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans Tezi, 2008.

Süveyd, Muhammed Nûr. et-Terbiyetü'n-Nebeviyye li't-tıfl, 3. bs., Dimeşk: Dârü İbn Kesîr, 2000.

Taberânî, Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb. el-Mu'cemü'l-kebir. thk. Hamdi Abdülmecid Selefi, Musul: Mektebetü'z-Zehrâ, 1983.

Taberî, Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid, Câmiü'l-beyân fi tefsiri'l-Kur'ân. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1984.

Tahir, Farid Beşir, al-Tanmiyat al-Iaqtisadiyat wa al-Takhtit: ruyat 'Islamiat. Damam: Maktabat al-Mutanabbi, 2017).

Tâlekânî, İsmail b. Abbad b. Abbas, el-Muhît fi'l-luga. thk. Muhammed Hasan Al-i Yasin. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1994.

Tehâlif'ul-Hadârât, "Tahrîr ani't-talîm", İctimâu's-Sânî li'l-mecmûati'r-raffati'l-musteva Katar: Müessesetü Tehâlif'ul-Hadârât. (28/02/2006).

Thamer, Hatamleh, "Medeniyetin İnşası ve Uygarlığın Gelişmesinde Nebevi Metot", *Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 12 (2018): 45-74.

Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre. el-Câmi'u's-sahîh. thk. Ahmed Muhammed Şakir, Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâs, ty.

Ümütli, Mehmet, "Musarrât Hadisi Bağlamında Fikhî Ekollerin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme", *Universal Journal of Theology Dergisi* 5/2 (2020): 301-330.

Ümütli, Mehmet, "Ücret Karşılığında Kur'ân Okunması Problemi Bağlamında Birgivi'nin Görüşleri ve Değerlendirilmesi", *Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 7/2 (2020): 1602-1624.

Yazıcı, Mahmut. "Toplumsal Birliği Sağlamada Hz. Peygamber'in Örnekliliği". *Universal Journal of Theology* 5/2 (2020): 331-356.

Zebîdî, Murtazâ. Tâcü'l-arûs min cevâhiri'l-Kâmûs. Kahire: Dâru'l-hidâye, 2008.

Ziydan, Abdul Karim, usul aldaewat, Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2001